

Studierende im Transferhandeln von Universitäten und Hochschulen

Analyse der Studierendenpopulationen der Metropolregionen München und Berlin im Rahmen des Verbundvorhabens „Transferkompetenzen vermitteln“

Beitrag der Mitwirkenden

Autorinnen und Autoren

Julia Zimmermann¹: Konzept, quantitative Analyse, Entwurf und Verfassen des Manuskripts; Mario Schimanski²: Konzept, quantitative Analyse, Entwurf des Manuskripts; Thies Johannsen²: Entwurf des Manuskripts; Anke van Kempen¹: Überarbeitung und Verfassen des Manuskripts, Supervision des Teilprojekts

Weitere Mitwirkende

Franziska Hamann³: Gestaltung und Layout; Anna Zuggal³: Gestaltung und Layout; Martina Schraudner³: Gesamtprojektleitung des Projekts „Transferkompetenzen vermitteln“

¹ Hochschule München, ² Technische Universität Berlin, ³ Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation (CeRRI) des Fraunhofer IAO.

Vorliegende Auswertung der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studierendenwerks (2016) ist im Rahmen des durch das BMFTR geförderten Projekts „Transferkompetenzen vermitteln“ (TraKo) entstanden (Fördernummer: 01|O2301). In TraKo zielt ein Verbund aus der Technischen Universität Berlin (TUB), der Hochschule München (HM) und dem Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation (CeRRI) darauf ab, mit bedarfsorientierten Qualifizierungsformaten einen Baustein für Weiterentwicklung der Transfer- und Innovationskultur im deutschen Wissenschaftssystem zu entwickeln. Dazu wurden Formate zur Vermittlung von Transferkompetenzen für KMU, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und den akademischen Nachwuchs entwickelt.

DOI: 10.5281/zenodo.19691857

Die Ergebnisse stehen zur freien Verwendung zur Verfügung in der "Ready-to-transfer-Box" unter <https://ready-to-transfer.de/>

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	5
Auf einen Blick: Die Beteiligung Studierender an einer zukünftigen Transferkultur fördern	7
1. Studierende als Akteure im Transferhandeln: Ein blinder Fleck der Transferkultur	8
1.1 Fragestellungen und Ziele der Auswertung	9
1. Beschreibung der Studierendenpopulationen	9
2. Identifizierung von Zielgruppen für Transferkompetenz-Entwicklung in der Gruppe der Studierenden	10
3. Implikationen für Trainings in der Gruppe der (Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler	10
1.2 Datengrundlage	11
2. Die Studierendenpopulation in München, Freising und Rosenheim	13
2.1 Soziodemographie	13
2.2 Merkmale des Studiums	16
2.3 Ökonomische Lage	18
3. Die Studierendenpopulation in Berlin	20
3.1 Soziodemographie	20
3.2 Merkmale des Studiums	23
3.3 Ökonomische Lage	25
4. Vergleich der Studierendenpopulationen in den Metropolregionen München und Berlin	27
4.1 Spezifische Merkmale der Studierendenpopulationen in München, Freising und Rosenheim und der in Berlin	27
4.2 Gelingensbedingungen und Hemmnisse für die wirkungsvolle Vermittlung von Transferthemen in Bayern und Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern	32
5. Fazit: Ressourcen und Empfehlungen	41
6. Literatur	45

Auf einen Blick: Die Beteiligung Studierender an einer zukünftigen Transferkultur fördern

4 Studierendengruppen mit besonderem Potenzial

- » Studierende mit abgeschlossener Berufsausbildung: Erfahrungen aus der Arbeitswelt nutzen und Motivation zum Brückenschlag fördern.
- » Studierende, die neben dem Studium in qualifizierten Berufen arbeiten: Transfer nicht erst nach dem Studium, sondern im Studium real erleben.
- » Studierende mit studienbezogenen Auslandsaufenthalten: Interkulturalität und Diversität als Ressource im Transfer etablieren.
- » Studierende mit hoher akademischer Passung: den akademischen Nachwuchs von morgen frühzeitig einbinden.

5 Maßnahmen für Studierende an allen Hochschultypen

- » Selbstwirksamkeit: Eigeninitiative und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten fördern.
- » Ökonomische Unterstützungsleistungen: Spezielle Förderprogramme oder Stipendien für finanziell benachteiligte Studierende erleichtern die Beteiligung.
- » Internationale Erfahrungen: Zugang zu studienbezogenen Auslandsaufenthalten ausbauen.
- » Schulungen zu Zeitmanagement, Selbstorganisation etc.: Rat bieten, wo Eltern und Familie nicht helfen können.
- » Synergiepotenziale zwischen Metropolregionen: Mit überregionalen Angeboten Studierende stärker miteinander vernetzen.

2 Maßnahmen für Universitäten

- » Praxisbezug in der Lehre: Praxisprojekte, Kooperationen mit Unternehmen, interdisziplinäre Workshops oder gemeinsame Lehrveranstaltungen mit Studierenden an HAW schaffen frühe Anknüpfungspunkte.
- » Akademische Passung: Mentoring und Beratung als Unterstützungsangebote erleichtern Studierenden die Orientierung, Entdeckung und Entfaltung ihrer Potenziale.

2 Maßnahmen für Hochschulen für angewandte Wissenschaften

- » Akademische Weiterqualifizierung: Zusätzliche Angebote zur wissenschaftlichen Arbeit und Entwicklung von Forschungskompetenzen führen früh an angewandte Forschung und Transfer heran.
- » Internationale Mobilität: Studienbezogene Auslandsaufenthalte erweitern Transferhorizonte.

3 Maßnahmen für das gesamte Wissenschaftssystem

- » Regionale Transfer-Ökosysteme: Regionale Kooperationen für eine Transferkultur von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung in der Lehre starten lassen.
- » Überregionale Transfer-Ökosysteme: Thematische Netzwerke zwischen Studierenden an HAW- und Universitäten fördern Interdisziplinarität und thematisch fokussierte Arbeit auch mit externen Partnern, z.B. KMU.
- » Studienfinanzierung: Ein breiter Zugang zu auskömmlicher Studienfinanzierungsmöglichkeiten als Fundament für Selbstwirksamkeitserfahrungen und ein Studium mit Blick über den Tellerrand.

1. Studierende als Akteure im Transferhandeln: Ein blinder Fleck der Transferkultur

Transfer als „dritte Mission“ ist seit Mitte der 2010er Jahre fester Bestandteil der Aufgaben und des Selbstverständnisses von Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften (Roessler, 2015). Grundlegenden theoretischen Überlegungen (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995; Carayannis & Campbell, 2009, 2012) folgten Konzepte zur Beschreibung, Messung und Operationalisierung von Innovations- und Transferhandeln (Stifterverband, 2022), zu Transfer als Innovations- und Wirtschaftsmotor (EFI, 2021) sowie zur Entwicklung von Policies zur Förderung eines aktiven Transfers zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Öffentlicher Hand und (Zivil-)Gesellschaft (Mazzucato, 2018; Muschner et al. 2021). Dabei wurden Universitäten, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungsorganisationen in der Regel als Ganze, in sich geschlossene Systeme betrachtet und erst seit kurzem Vielfalt und Heterogenität der Akteure an Forschungsstätten als relevante Einflussfaktoren wahrgenommen. So befragten das Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation und die Technische Universität Berlin 1.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an deutschen Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) und außeruniversitären Forschungsorganisationen zu ihrer Perspektive auf die Transferaktivitäten und Transferkultur ihrer Organisationen (Transfer1000, 2024). Kaum betrachtet wurde jedoch das Potenzial, das in der akademischen Ausbildung selbst und bei Studierenden als Transfer-Akteuren liegt (Johannsen, 2022). Dieses Potenzial zu untersuchen und zu erschließen, ist ein Ziel des durch das BMFTR geförderten Projekts „Transferkompetenzen vermitteln“ (TraKo).

TraKo geht davon aus, dass Transferprozesse ebenso wie Innovationsprozesse keine einsamen Leistungen genialer Einzelpersonen sind, sondern sich stets in Ökosystemen vollziehen, im Zusammenspiel diverser Akteure und Rahmenbedingungen (van de Ven, 1993, Schütz et al., 2018; Gibbons et al., 1994). Dazu nehmen die Akteurinnen und Akteure unterschiedliche Rollen ein, haben divergierende Ziele und Erwartungen und leisten spezifische Beiträge (Schütz, 2020). So werden Studierende in vielen Studiengängen inzwischen gezielt an interdisziplinäres Arbeiten und die Reflexion gesellschaftlich relevanter Themen herangeführt und zeigen dabei große Offenheit gegenüber neuartigen Lösungsansätzen – mitunter mehr als die anleitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Giones et al., 2021).

Da bislang vor allem Fallstudien vorliegen, die jeweils nur einen stark fokussierten Ausschnitt von Studierendenpopulationen untersuchen – häufig Studierende eines Fachbereichs oder auch eines speziellen Studienprogramms – stehen noch keine repräsentativen Daten zur Transferaffinität oder zum Transferpotenzial

Studierender zur Verfügung. Um eine Basis für die Vergleichbarkeit der in TraKo entwickelten Formate zu schaffen, wurde daher die Ausgangssituation der Studierendenpopulationen der Regionen Berlin und München untersucht. Als Referenz für Kompetenzen, die für den missions- und innovationsorientierten Wissens- und Technologietransfer relevant sind, dient das Modell des „Kompetenzrads für Transfer“ als bislang einziges theoretisch fundiertes und empirisch validiertes Modell für die transferorientierte Kompetenzvermittlung in der Ingenieursausbildung (Johannsen, 2025). Die Datengrundlage bilden die 21. Sozialerhebung des Deutschen Studierendenwerks „Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 2016“ sowie deren Regionalberichte für die Studierendenwerke München und Berlin.

Der Regionalbericht Berlin umfasst das Bundesland Berlin, der für München die Region München, Freising und Rosenheim. Dieser Zuschnitt erinnert an die so genannten „Metropolregionen“ München und Berlin. Metropolregionen sind nicht fest definierte geografische Gebiete, die eine große, wirtschaftlich und kulturell bedeutende Stadt sowie das angrenzende Umland umfassen und in denen enge wirtschaftliche, soziale und infrastrukturelle Verbindungen bestehen (BMVBS, 2006). Diese Regionen sind häufig von zentraler Bedeutung für das Land oder die Region und zeichnen sich durch eine hohe Bevölkerungsdichte, vielfältige Wirtschaftsaktivitäten und ein starkes urbanes Wachstum aus. So sind in diesen Räumen auch mehrere staatliche und staatlich anerkannte Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Forschungscluster unter Beteiligung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen angesiedelt. Dies lässt intensive Transferaktivitäten zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft erwarten und damit eine positive Ausgangssituation für die Beteiligung Studierender an diesem Transfergeschehen.

1.1 Fragestellungen und Ziele der Auswertung

Das übergreifende Ziel der Auswertung ist, auf der Basis repräsentativer Daten Voraussetzungen und Perspektiven für eine aktive Rolle Studierender – und damit angehender Absolventinnen und Absolventen – in Transferprozessen zwischen Universitäten und Hochschulen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Wirtschaft, öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft zu identifizieren. Es werden drei Teilziele verfolgt:

1. Beschreibung der Studierendenpopulationen

Ein erstes Ziel der Auswertung ist die deskriptive Darstellung der Studierendenpopulationen in den Regionen München und Berlin. Die Definition dieser Regionen folgt dem Einzugsbereich der jeweils zuständigen Studierendenwerke.

Folgende Fragestellungen sind handlungsleitend:

- » *Was sind die Spezifika des Studierens in den Metropolregionen München und Berlin?*
- » *Welche Unterschiede zeigen sich für das Studieren an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften?*

2. Identifizierung von Zielgruppen für Transferkompetenz-Entwicklung in der Gruppe der Studierenden

Ein zweites Ziel der Auswertung ist, Teilzielgruppen in der Gruppe der Studierenden zu identifizieren, die als Adressatinnen und Adressaten von Qualifizierungsformaten besonders infrage kommen, unabhängig von Berufswünschen und Karriereplänen. Forschungsleitende Fragestellungen sind hier:

- » *Welche Studierenden eignen sich besonders für Qualifizierungsformate zur Förderung von Transferkompetenzen?*
- » *Welche Stellschrauben lassen sich für die gezielte Ansprache und Förderung ableiten?*

3. Implikationen für Trainings in der Gruppe der (Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler

Drittens sollen die Studierenden als zukünftige (Nachwuchs-)wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler betrachtet werden. Aus dieser Perspektive sollen die Auswertungen Impulse für spezielle Trainingsformate für die Gruppe der (Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler ermöglichen.

Hier steht die folgende Frage im Vordergrund: Welche Stärken und Bedarfe bringen die angehenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Bezug auf Transferkompetenzen mit?

Um diese Fragen zu beantworten, werden in Abschnitten 2 und 3 des vorliegenden Berichts zunächst zentrale Ergebnisse zu den sozialen und ökonomischen Lagen der Studierendenpopulationen in Zuständigkeitsbereichen der Studierendenwerke München Oberbayern und Berlin skizziert. Im Anschluss wird in Abschnitt 4 ein vergleichender Blick auf die Studierendenpopulationen an beiden Standorten vorgenommen. Dazu werden in 4.1 spezifische Merkmale der Studierendenpopulationen im Großraum München und Berlin gegenübergestellt, bevor in 4.2 der Frage nach möglichen Gelingensbedingungen und Hemmnissen für die wirkungsvolle Vermittlung von Transferthemen nachgegangen wird. In Abschnitt 5 werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und Implikationen für die Entwicklung und Durchführung der Transferkompetenztrainings abgeleitet.

1.2 Datengrundlage

Datengrundlage für die Bearbeitung der vorliegenden Fragestellungen ist die 21. Sozialerhebung des Deutschen Studierendenwerks „Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 2016“, durchgeführt vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW).¹ Die Befragung richtete sich an Studierende, die im Sommersemester 2016 an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule immatrikuliert waren. Dazu wurden bundesweit 371 Hochschulen angeschrieben, von denen 248 an der Befragung teilnahmen. Die Befragung erfolgte als standardisierte Online-Befragung, an der sich seitens der Studierenden 55.211 deutsche Studierende, Bildungsinländerinnen und Bildungsinländer (Rücklauf 16,2 %) sowie 3.586 Bildungsausländerinnen und Bildungsausländer (Rücklauf 10,2 %) beteiligten. Diese beiden Gruppen wurden mittels jeweils spezifischer Erhebungsinstrumente zu ihren Studienbedingungen befragt. Themen beider Befragungen waren u.a. Studienmerkmale und Hochschulzugang, Auslandsmobilität, soziale Herkunft der Studierenden, ökonomische Ressourcen, studentische Erwerbstätigkeit, und Wohnsituation (Becker et al., 2019).

Für die Beschreibung spezifischer Merkmale der Studierendenpopulationen im Großraum München und Berlin (Abschnitt 5.1) liegen für die Zuständigkeitsbereiche der Studierendenwerke München und Berlin Regionalberichte vor, die die Situation der Studierenden an beiden Standorten dokumentieren (vgl. Schirmer, 2018a; Schirmer, 2018b). Der Regionalbericht Berlin umfasst das Bundesland Berlin, der für München die Region München, Freising und Rosenheim.

Grundlage beider Berichte ist die Stichprobe der deutschen Studierenden und der studierenden Bildungsinländerinnen und Bildungsinländer am jeweiligen Standort. Für die Beschreibung der Merkmale der Studierendenpopulationen in München, Freising und Rosenheim bzw. in Berlin (vgl. Abschnitt 3, Abschnitt 4 und Abschnitt 5.1) wird daher auf die Angaben in den genannten Regionalberichten zurückgegriffen. Im Zuständigkeitsbereich des Studierendenwerks München haben sich von 18.490 angeschriebenen Studierenden 3.373 Personen an der Befragung beteiligt (Rücklaufquote: 18,3 %). Im Zuständigkeitsbereich des Studierendenwerks Berlin haben von 19.184 eingeladenen Studierenden 2.699 verwertbare Antworten gegeben (Rücklaufquote 16,3 %). Die Daten wurden für beide Regionalauswertungen auf Grundlage der amtlichen Statistik für die jeweiligen Regionen anhand der Strukturmerkmale Geschlecht, Fächergruppe, Hochschulart und Alter gewichtet.

Da Fragestellungen zu Transferpotenzialen von Studierenden in den Regionalauswertungen nicht bearbeitet werden, wird für weitergehende Analysen (Abschnitt 5.2) der Gesamt-Datensatz der 21. Sozialerhebung herangezogen.

Aus Anonymisierungsgründen stellt das Forschungsdatenzentrum des DZHW den Hochschulstandort im Datensatz der befragten Bildungsinländer nur auf

1 Da die 22. Sozialerhebung aus dem Jahr 2021 aufgrund eines Hackingangriffs im Erhebungszeitraum keine Daten der Studierenden der TU Berlin beinhaltet, wird für die Analysen auf die 21. Sozialerhebung aus dem Jahr 2016 zurückgegriffen.

Bundeslandebene aggregiert zur Verfügung, wobei Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und NRW einzeln ausgewiesen und die restlichen Bundesländer zu fünf Bundesländergruppen zusammengefasst wurden (vgl. Becker et al., 2019). Für die Bearbeitung unserer Fragestellungen bedeutet dies, dass eigene Auswertungen für die Regionen München nur auf der Ebene des Bundeslands Bayern möglich sind. Die Analysen zur Metropolregion Berlin basieren auf Befragungsdaten aus Hochschulen in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Für das Bundesland Bayern liegen im Datensatz der deutschen und bildungsinländischen Studierenden (Apolinarski et al., 2019) 9.623 ungewichtete Fälle vor, in der Bundesländergruppe Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern 4.290 ungewichtete Fälle. Die Auswertung erfolgt unter Verwendung von je eigenen Gewichten für das Bundesland Bayern bzw. die Bundesländergruppe Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die ebenfalls die Strukturmerkmale Geschlecht, Fächergruppe, Hochschulart und Alter umfassen.

2. Die Studierendenpopulation in München, Freising und Rosenheim

2.1 Soziodemographie

Geschlecht: In der Region München, Freising und Rosenheim liegt der Anteil männlicher Studierender mit 52 % über dem Anteil weiblicher Studierender (47 %). Keiner dieser Kategorien ordnen sich 0,6 % der Studierenden zu. Allerdings zeigen sich je nach Hochschule erhebliche Unterschiede im Geschlechterverhältnis: Während Studentinnen an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) deutlich in der Mehrheit sind (m: 40 %; w: 59 %), liegt der Anteil männlicher Studierender an der Technischen Universität (TUM) und der Hochschule München (HM) deutlich über dem weiblicher Studierender (TUM: m: 66 %; w 34 %; HM: m: 62 %; w: 37 %). Diese Differenzen sind auf geschlechtsspezifische Studienwahlen zurückzuführen. Eine genauere Darstellung der Studienfächer nach Geschlecht findet sich in Abschnitt 3.2. Auch bayernweit studieren etwas mehr junge Männer (51 %) als junge Frauen (48 %).

Alter: Die Studierenden in München, Freising und Rosenheim sind mit durchschnittlich 24 Jahren etwas älter als im bayernweiten Schnitt (23,7 Jahre). Der bundesdeutsche Durchschnitt liegt mit 24,7 Jahren jedoch über dem durchschnittlichen Alter der Studierenden im Zuständigkeitsbereich des Studierendenwerks München. Die Studentinnen im Großraum München sind im Mittel etwas jünger als die Studenten (23,7 Jahre vs. 24,2 Jahre). Auch sind die Studierenden der Universitäten durchschnittlich etwas jünger als die Studierenden an HAW (23,8 Jahre vs. 24,4 Jahre). Ein deutlicher Effekt zeigt sich außerdem beim Einfluss der Bildungsherkunft auf das Alter der Studierenden: Während Studierende, deren Eltern ein hohes Bildungsniveau haben, im Schnitt 23,3 Jahre alt sind, liegt das Durchschnittsalter von Studierenden aus Elternhäusern mit niedrigem Bildungsniveau bei 25,3 Jahren. Dieses Ergebnis ist u. a. darauf zurückzuführen, dass Jugendliche aus niedrig gebildeten Familien vor der Aufnahme des Studiums bereits häufiger eine Berufsausbildung absolviert haben oder erwerbstätig waren. Ein weiterer Unterschied zeigt sich erwartungsgemäß im Alter der Bachelor- bzw. Master-Studierenden: Während Bachelor-Studierende im Mittel 23 Jahre alt sind, liegt der Altersschnitt bei Studierenden im Master-Studium bei 25,7 Jahren.

Wohnsituation: Mit 64 % wohnen fast zwei Drittel der Studierenden in München, Freising und Rosenheim ausschließlich am Hochschulort. Ein Viertel (25 %) wohnt ausschließlich außerhalb des Hochschulstandorts. Über zwei Wohnsitze – einen am Hochschulstandort und einen weiteren – verfügen 12 %. Ein differenzierter Blick auf die Wohnsituation zeigt, dass 27 % der Studierenden

im Großraum München in einer Wohngemeinschaft leben und 26 % bei Eltern bzw. Verwandten. Weitere 17 % bewohnen eine Wohnung mit ihrem Lebenspartner und/oder ihrem Kind, 16 % leben im Studentenwohnheim. Eine Wohnung für sich allein haben immerhin 13 % der Studierenden. Mit zwei Prozent wohnt nur ein kleiner Teil der Studierenden im Großraum München zur Untermiete.

Migrationsstatus: Im Großraum München haben 20 % der Studierenden einen Migrationshintergrund, was auch dem bundesdeutschen Durchschnitt entspricht. Bayernweit liegt der Anteil Studierender mit Migrationshintergrund mit 18 % etwas darunter. Von den Studierenden mit Migrationshintergrund in München, Freising und Rosenheim haben 6 % angegeben, mindestens ein Elternteil mit ausländischer Staatsangehörigkeit zu haben. Weitere 4 % zählen zur Gruppe der Spätaussiedlerfamilien. Jeweils 3 % sind Bildungsinländerinnen bzw. Bildungsinländer oder Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit. Jeweils 2 % haben angegeben, dass mindestens ein Elternteil eingebürgert ist bzw. sie selbst eingebürgert wurden. Der Anteil weiblicher und männlicher Studierender mit Migrationshintergrund differiert im Großraum München kaum: 19 % der Studentinnen haben einen Migrationshintergrund und 20 % der Studenten. An den Universitäten ist der Anteil Studierender mit Migrationshintergrund etwas höher als an den HAW: Während 21 % der Studierenden an Universitäten einen Migrationshintergrund aufweisen, sind es an den HAW nur 17 %. Ein weiterer Unterschied zeigt sich mit Blick auf den Bildungshintergrund der Eltern: Jugendliche aus niedrig gebildeten Elternhäusern haben in 32 % der Fälle einen Migrationshintergrund, während es bei Jugendlichen aus hochgebildeten Familien lediglich 22 % sind, die einen Migrationsstatus haben. Der Anteil in letztgenannter Gruppe liegt dennoch über dem Durchschnitt in München, Freising und Rosenheim insgesamt. Bei Studierenden aus Elternhäusern mit mittlerem (13 %) oder gehobenen (18 %) Bildungsniveau liegt der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund dagegen unter dem Durchschnitt.

Bildungshintergrund: Mehr als zwei Drittel (68 %) der Studierenden in München, Freising und Rosenheim haben Eltern, von denen mindestens ein Elternteil (Fach-)Abitur hat. Dieser Anteil liegt über dem Durchschnitt in Bayern (63 %) bzw. in Deutschland (66 %). Weitere 23 % der Studierenden im Großraum München haben Eltern, die maximal über einen mittleren Schulabschluss verfügen (Bayern: 26 % Deutschland: 24 %) und 8 % kommen aus einem Elternhaus mit maximal Hauptschulabschluss (Bayern: 11 % Deutschland: 9 %). Knapp die Hälfte (48 %) der Studierenden geben außerdem an, dass mindestens ein Elternteil einen Universitätsabschluss oder eine Promotion erworben hat. Weitere 12 % äußern, dass Mutter und/oder Vater einen (Fach-)Hochschulabschluss besitzen. Eine Meisterprüfung oder einen Fachschul- oder Technikerabschluss bei mindestens einem Elternteil nennen 19 % der Studierenden. Bei weiteren 18% hat mindestens ein Elternteil eine Lehre oder einen Facharbeiterabschluss als höchsten beruflichen Abschluss erworben. Nur in 2 % der Fälle haben weder Mutter noch Vater einen beruflichen Abschluss.

Betrachtet man die Zusammensetzung der Studierenden hinsichtlich ihrer Bildungsherkunft, zeigt sich, dass 30 % der Studentinnen und Studenten im

Großraum München aus einem hoch gebildeten Elternhaus stammen. Dieser Anteil liegt sowohl in Bayern als auch bundesweit mit 24 % deutlich darunter. Weitere 31 % der Studierenden entstammen einem Elternhaus mit gehobenem Bildungsniveau. Auch dieser Anteil liegt über dem bayern- bzw. bundesweiten Anteil mit jeweils 29 %. Ein Elternhaus mit einem mittleren (31 %) bzw. niedrigem (8 %) Bildungsniveau wird in München, Freising und Rosenheim deutlich seltener angegeben als im bayernweiten (mittel: 37 %; niedrig: 10 %) bzw. bundesweiten (mittel: 36 %; niedrig: 12 %) Vergleich.

Hochschulzugang: Mehr als drei Viertel (76 %) der Studierenden im Zuständigkeitsbereich des Studierendenwerks München haben ihre Hochschulzugangsberechtigung im Bundesland Bayern erworben. Weitere 9 % haben sie im benachbarten Bundesland Baden-Württemberg erlangt. Eine Hochschulzugangsberechtigung aus einem anderen westdeutschen Bundesland besitzen 11 % der Studierenden und 3 % kommen aus einem ostdeutschen Bundesland nach München. Bei 2 % handelt es sich um Studierende mit deutscher Staatsangehörigkeit, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben.²

Die häufigste Form der Hochschulzugangsberechtigung ist das Abitur: 82 % der Studierenden im Großraum München verfügen über eine allgemeine Hochschulreife. Weitere 10 % haben ihr Studium mit einer Fachhochschulreife begonnen und 7 % mit einer fachgebundenen Hochschulreife. Nur wenige Studierende haben ihre Hochschulzugangsberechtigung über den Abschluss einer beruflichen Qualifikation (1 %) oder über eine andere Studienberechtigung (< 1 %) erworben. Deutschlandweit liegen die Anteile bei der allgemeinen Hochschulreife (84 %) und der Fachhochschulreife (11 %) geringfügig höher und bei der fachgebundenen Hochschulreife mit 3 % etwas niedriger.

Zwischen Studentinnen und Studenten gibt es in der Art des Hochschulzugangs Unterschiede: Studentinnen haben häufiger als Studenten eine allgemeine Hochschulreife vorzuweisen (w: 85 % vs. m: 80 %) und seltener eine Fachhochschulreife (w: 8 % vs. m: 12 %) oder eine fachgebundene Hochschulreife (w: 6 % vs. m: 7 %). Studentinnen bringen beim Hochschulzugang demnach im Schnitt höhere Qualifikationen mit.

Die Bildungsherkunft hat einen deutlichen Effekt auf die Art des Hochschulzugangs: Während lediglich 68 % der Studierenden aus Elternhäusern mit niedrigem Bildungsniveau eine allgemeine Hochschulreife besitzen, sind es bei Studierenden mit hoch gebildeten Eltern ganze 94 %. Jugendliche mit niedrig gebildeten Eltern haben dafür häufiger als Jugendliche mit hoch gebildeten Eltern eine Fachhochschulreife (20 % vs. 3 %) bzw. eine fachgebundene Hochschulreife (11 % vs. 3 %).

Im Jahr 2016 studieren im Zuständigkeitsbereich des Studierendenwerks München 74 % der Studierenden an einer Universität und 26 % an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Da Bildungsabschlüsse auch formal Hochschulzugänge kanalisieren, ist es wenig verwunderlich, dass sich Hochschulzugangsberechtigungen an Universitäten und HAW deutlich unterscheiden.

² Nicht berücksichtigt sind hier die Bildungsausländerinnen und Bildungsausländer, also Personen mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben.

An Universitäten haben 94 % der Studierenden ihre Hochschulzugangsberechtigung über eine allgemeine Hochschulreife erworben, während an den HAW nur knapp über die Hälfte der Studierenden (52 %) ein allgemeinbildendes Abitur besitzt. Nur 2 % der Studierenden an Universitäten haben eine Fachhochschulreife, aber nahezu ein Drittel (31 %) der Studierenden an HAW. Mit einer fachgebundenen Hochschulreife studieren 4 % an Universitäten und 14 % an HAW. An HAW sind es 3 % der Studierenden, die ihren Zugang über den Abschluss einer beruflichen Qualifikation erhalten haben. An Universitäten liegt dieser Anteil bei unter einem Prozent.

Berufliche Ausbildung vor Erstimmatrikulation: Unabhängig vom Hochschulzugang sind es bei den Studierenden in München, Freising und Rosenheim immerhin 19 %, die vor der Aufnahme eines ersten Studiums eine Berufsausbildung abgeschlossen hatten (männlich: 20 %, weiblich 18 %). Unterschiede zeigen sich hier in Abhängigkeit der Bildungsherkunft: Mit 35 % der Studierenden aus niedrig gebildeten Elternhäusern hat mehr als ein Drittel vor Aufnahme eines Studiums bereits eine Berufsausbildung absolviert. In der Gruppe der Studierenden aus hoch gebildeten Elternhäusern sind dies lediglich 7 %. Auch an HAW liegt der Anteil Studierender mit abgeschlossener Berufsausbildung mit 37 % deutlich höher als an Universitäten (12 %).

2.2 Merkmale des Studiums

Fächergruppen: Im Großraum München studieren 26 % der Frauen und Männer an Universitäten oder HAW ein Fach aus dem Bereich Mathematik/Naturwissenschaften. Weitere 22 % der Studierenden sind in ein ingenieurwissenschaftliches Studium eingeschrieben. Ein Fach, das dem Bereich der Sprach- und Kulturwissenschaften zuzuordnen ist, studieren 18 % und 16 % eines, das zur Gruppe der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften zählt. Einen Abschluss im Bereich Medizin/Gesundheitswissenschaften streben 10 % der Studierenden in München, Freising und Rosenheim an. Weitere 7 % studieren ein Fach aus der Fächergruppe Sozialwissenschaften, Sozialwesen, Psychologie/Pädagogik.

Betrachtet man die Fächergruppen im bayernweiten bzw. bundesweiten Vergleich, so fällt auf, dass die Studierenden im Zuständigkeitsbereich des Studierendenwerks München häufiger ein Fach aus dem Bereich Mathematik/Naturwissenschaften studieren als in ganz Bayern (20 %) oder in ganz Deutschland (20 %). Auch Medizin/Gesundheitswissenschaften wird im Großraum München häufiger studiert (Bayern: 7 %, Deutschland: 6 %). Seltener studieren die Münchner Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (Bayern: 22 %, Deutschland: 20 %) oder ein Fach aus der Fächergruppe Sozialwissenschaften, Sozialwesen, Psychologie/Pädagogik (Bayern: 12 %, Deutschland: 15 %). Bei den Ingenieurwissenschaften (Bayern: 21 %, Deutschland: 21 %) sowie den Sprach- und Kulturwissenschaften (Bayern: 18 %, Deutschland: 18 %) sind die Anteile im Großraum München mit den Anteilen auf Landes- bzw. Bundesebene vergleichbar.

Bei der Studienfachwahl zeigen sich außerdem geschlechtsspezifische Unterschiede: Während die männlichen Studierenden deutlich häufiger ein Fach aus dem Bereich Mathematik/Naturwissenschaften (m: 30 % vs. w: 21 %) oder den Ingenieurwissenschaften studieren als ihre Kommilitoninnen (m: 32 % vs. w: 11 %), liegen diese in den Fächergruppen Sprach- und Kulturwissenschaften (m: 12 % vs. w: 25 %), Medizin/Gesundheitswissenschaften (m: 6 % vs. w: 15 %), und Sozialwissenschaften, Sozialwesen, Psychologie/Pädagogik (m: 3 % vs. w: 12 %) vorn. Lediglich in den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ist der Anteil bei weiblichen und männlichen Studierenden mit 16 % identisch. Die Studienfachwahl der Studierenden in München, Freising und Rosenheim spiegelt demnach im Kern geschlechterstereotype Kompetenzzuschreibungen wider (Correll, 2001).

Zwischen Universitäten und HAW werden ebenfalls Unterschiede in den Studienfächern ersichtlich: Während an Universitäten mehr junge Frauen und Männer in Sprach- und Kulturwissenschaften (Uni: 23 %; HAW: 4 %), Mathematik/Naturwissenschaften (Uni: 29 %; HAW: 19 %) und Medizin/Gesundheitswissenschaften (Uni: 12 %; HAW: 5 %) eingeschrieben sind, werden an den HAW häufiger als an Universitäten Ingenieurwissenschaften (Uni: 16 %; HAW: 40 %), Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (Uni: 14 %; HAW: 22 %) und Sozialwissenschaften, Sozialwesen sowie Psychologie/Pädagogik (Uni: 7 %; HAW: 10 %) studiert. Mit 56 % studiert mehr als die Hälfte der Studierenden der Hochschule München ein ingenieurwissenschaftliches Studium.

Studienform und zeitliches Format: Mit 96 % ist die große Mehrheit der Studierenden im Großraum München in ein Präsenzstudium eingeschrieben. Nur jeweils 2 % studieren einen dualen Studiengang oder berufsbegleitend. Im Bundesdurchschnitt studieren nur 93 % in Präsenz, hingegen ist der Anteil dualer Studiengänge mit 5 % etwas höher. An den Universitäten in München und Umgebung liegt der Anteil der in Präsenz Studierenden bei 100 %. An den Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind dies lediglich 88 %, weitere 8 % haben ein duales Studium begonnen oder absolvieren ihr Studium berufsbegleitend.

Die meisten Befragten (94 %) geben an, ihrem Studium in Vollzeit nachzugehen. Nur 2 % studieren in Teilzeit, 1 % absolvieren ein Vollzeit-Studium mit offizieller Teilzeitregelung und weitere 3 % studieren ein formales Vollzeit-Studium faktisch in Teilzeit.

Auslandsmobilität: Mindestens einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt haben 19 % der Studierenden in München, Freising und Rosenheim studierenden absolviert. Dabei geben 5 % mehr als einen Auslandsaufenthalt an: Drei Prozent waren zwei Mal, ein Prozent drei Mal und ein weiteres Prozent vier Mal und häufiger im Rahmen ihres Studiums im Ausland.

Die Auslandsmobilität der Studierenden wird dabei vom Geschlecht, von der Bildungsherkunft und der Art der Hochschule beeinflusst. Studentinnen aus dem Großraum München absolvieren dabei häufiger einen Teil ihres Studiums

im Ausland (w: 21 % vs. m: 17 %). Nur 14 % der Studierenden mit niedriger Bildungsherkunft studieren im Ausland, aber fast jeder Vierte (23 %) der Studierenden aus hoch gebildeten Elternhäusern. An Universitäten nehmen mit 21 % weit mehr Studierende einen Auslandsaufenthalt in Anspruch als an HAW (13 %). An den Münchener Hochschulen liegt diese Quote im Einzelnen bei 23 % an der TUM, bei 17 % an der LMU und bei 13 % an der HM.

2.3 Ökonomische Lage

Finanzielle Schwierigkeiten: Von den Studierenden im Großraum München, die zur Gruppe des sog. „Fokus-Typs“ zählen, beantworten 17 % die Aussage „Ich habe zurzeit finanzielle Schwierigkeiten“ mit „trifft zu“ oder „trifft voll und ganz zu“. Der Fokus-Typ setzt sich nach DZHW zusammen „aus Studierenden, die nicht verheiratet sind, alleine wohnen beziehungsweise wirtschaften, noch keinen ersten Hochschulabschluss erlangt haben (außer Bachelor-Abschluss bei Master-Studierenden) und in einem Vollzeit-Präsenz-Studium eingeschrieben sind. Studierende, die angeben, mit Mitbewohnern/-innen in einer Wohngemeinschaft zu leben, wirtschaften in der Regel für sich alleine und zählen ebenfalls zum Fokus-Typ. Hingegen nicht zum Fokus-Typ gehören Studierende dann, wenn sie mit dem/der Partner/-in, mit Kind(ern) und/ oder (Groß-)Eltern zusammenwohnen. Diese Bedingungen erfüllen 51 Prozent der befragten Studierenden in München“ (Schirmer, 2018b, S. 26).

BAföG-Förderquote: Die BAföG-Förderquote liegt unter den Studierenden in der Zuständigkeit des Studierendenwerks München bei 12 %. Anders als im Bundesdurchschnitt (w: 20 %, m: 16 %) zeigt sich im Großraum München kein ausgeprägter Geschlechterunterschied (w: 12 %, m: 11 %). Mit Blick auf die großen Münchner Hochschulen beziehen 10 % der Studierenden an der LMU BAföG und jeweils 13 % der Studierenden an der TUM und der HM. Die soziale Herkunft der Studierenden korreliert erwartungsgemäß mit der Berechtigung zum BAföG-Bezug. Studierende aus niedrig gebildeten Elternhäusern beziehen in 26 % der Fälle BAföG, Studierende aus Elternhäusern mit mittlerer bzw. gehobener Bildung zu 16 % bzw. 9 %, und nur 6 % der Studentinnen und Studentinnen mit hoch gebildeten Eltern haben Anspruch auf eine BAföG-Förderung.

Erwerbstätigkeit: Mindestens einer Erwerbstätigkeit gehen 74 % der Studierenden in München, Freising und Rosenheim nach. Dies bedeutet auch, dass mit 26 % mehr als ein Viertel der jungen Frauen und Männer an den Hochschulen im Großraum München neben dem Studium keinen Job ausüben. Bayernweit sowie im Bundesdurchschnitt liegt der Anteil der erwerbstätigen Studierenden mit 69 % etwas niedriger als in München, Freising und Rosenheim. Die Hälfte aller Studierenden (50 %) hat einen Job, 19 % üben zwei Tätigkeiten aus und weitere 5 % haben drei Jobs oder mehr.

Die Erwerbstätigenquote unter den Studentinnen und Studenten im Großraum München sowie der zeitliche Umfang der Beschäftigung steigen mit dem Alter der Studierenden und sinken mit steigendem Bildungsniveau im Elternhaus. So arbeiten lediglich 49 % der Studierenden unter zwanzig Jahren, und zwar mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von drei Stunden, während 81 % der Studierenden über dreißig Jahren erwerbstätig sind und dies im Durchschnitt elf Stunden wöchentlich. Studierende mit niedriger Bildungsherkunft gehen zu 78 % neben dem Studium einer Erwerbstätigkeit nach und arbeiten im Durchschnitt zehn Stunden wöchentlich, während die Erwerbstätigenquote unter den Studentinnen und Studenten im Großraum München mit hoher Bildungsherkunft nur 73 % beträgt, bei einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von nur sieben Stunden.

Die Studentinnen in München und Umgebung arbeiten mit 77 % häufiger als ihre männlichen Kommilitoninnen, die nur zu 71 % einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit unterscheidet sich dabei zwischen den Geschlechtern nicht und beträgt im Schnitt neun Stunden.

Bezogen auf alle Erst-, Zweit-, und Drittjobs arbeiten mit 36 % mehr als ein Drittel der erwerbstätigen Studierenden im Zuständigkeitsbereich des Studierendenwerks München als studentische Hilfskraft. Nachhilfe geben 11 %. Weitere acht Prozent arbeiten in einem erlernten Beruf und sechs Prozent gehen einer Tätigkeit nach, die einen zuvor erreichten Studienabschluss voraussetzt. Ein Prozent der Studierenden absolviert ein Volontariat. Insgesamt übt also ein großer Teil der Studierenden in München, Freising und Rosenheim neben dem Studium eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aus.

3.

Die Studierendenpopulation in Berlin

3.1 Soziodemographie

Geschlecht: Mit 50 % aller Angaben bezeichnet sich die Hälfte aller Studierenden im Bundesland Berlin als männlich, 47 % als weiblich und 3 % der Studierenden möchten sich keiner dieser Kategorien zuordnen. Im Bundesdurchschnitt geben 51 % der Studierenden ihr Geschlecht als männlich an, 48 % als weiblich und 1 % ordnet sich keiner dieser Kategorien zu. Der Anteil der Studierenden, die sich weder als männlich noch als weiblich definieren, ist damit im Bundesland Berlin vergleichsweise hoch. Mit Blick auf die Berliner Hochschulen lässt sich feststellen, dass an der Freien Universität Berlin (m: 40 % vs. w: 56 %) und der Humboldt-Universität zu Berlin mehr Frauen studieren als Männer (m: 43 % vs. w: 54 %), während an der Technischen Universität Berlin zwei Drittel der Studierenden männlich sind (m: 66 % vs. w: 31 %). Diese differierenden Geschlechterverteilungen sind auf eine geschlechtsspezifische Studienfachwahl zurückzuführen, die in Abschnitt 4.2 detaillierter dargestellt wird.

Alter: Die Studierenden im Bundesland Berlin sind mit durchschnittlich 25,4 Jahren merklich älter als die Studierenden im Bundesdurchschnitt, die im Mittel 24,7 Jahre alt sind. Zwischen den Berliner Studentinnen und den Berliner Studenten besteht dabei im Hinblick auf das Alter kaum ein Unterschied: Die jungen Frauen an den Berliner Hochschulen sind durchschnittlich 25,3 Jahre alt, die jungen Männer 25,5 Jahre. Ebenfalls eher gering ist der Altersunterschied von Studierenden an Universitäten und HAW: Während die Studentinnen und Studenten an Universitäten im Schnitt 25,3 Jahre alt sind, sind Studierende an HAW im Mittel 25,6 Jahre alt. Erwartungsgemäß sind Angehörige eines Bachelor-Studiengangs mit im Durchschnitt 24,5 Jahren signifikant jünger als Studierende im Masterstudium, die ein durchschnittliches Alter von 27,2 Jahren aufweisen. Differenziert nach der Bildungsherkunft der Eltern wird deutlich, dass Studierende aus niedrig (26,0 Jahre) oder mittel (25,8 Jahre) gebildeten Elternhäusern älter sind als Studierende, deren elterliches Bildungsniveau als gehoben (25,2 Jahre) oder hoch (25,0 Jahre) bezeichnet werden kann. Dies ist damit zu erklären, dass Studierende aus niedrig oder mittel gebildeten Elternhäusern häufiger vor Aufnahme eines Studiums eine Berufsausbildung absolviert haben (vgl. Abschnitt „Berufliche Ausbildung vor Erstimmatrikulation“).

Wohnsituation: Mit 84 % der Befragten wohnt die große Mehrheit der Berliner Studierenden ausschließlich am Hochschulort. Ausschließlich außerhalb des Hochschulortes wohnen 12 % der Studierenden. Weitere 4 % der Berliner Studierenden haben sowohl am Ort der Hochschule als auch außerhalb Berlins

einen Wohnsitz. Im bundesdeutschen Vergleich wohnen lediglich 61 % der Studentinnen und Studenten ausschließlich am Ort des Hochschulsitzes. Ein Blick auf die Wohnformen der Berliner Studierenden zeigt, dass mit 32 % fast ein Drittel der Studierenden in einer Wohngemeinschaft lebt. Etwas mehr als ein Viertel (26 %) wohnt in einer eigenen Wohnung in einer Partnerschaft und/oder mit Kindern. Über eine eigene Wohnung für sich allein verfügen 20 % der Studierenden. Weitere 18 % der Berliner Studierenden leben bei den Eltern oder anderen Verwandten. Nur 5 % der Befragten sind im Studentenwohnheim untergebracht oder befinden sich in einem Untermietverhältnis.

Migrationsstatus: Einen Migrationshintergrund haben 21 % der Studierenden im Bundesland Berlin. Dieser Anteil liegt damit nur marginal über dem Bundesdurchschnitt (20 %). Von den Berliner Studierenden mit Migrationshintergrund geben 6 % an, mindestens ein Elternteil mit ausländischer Staatsbürgerschaft zu haben. Weitere 4 % sind Kinder von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern. Jeweils 3 % zählen zur Gruppe der Bildungsinländerinnen und Bildungsinländer, der selbst Eingebürgerten, der Kinder von Eingebürgerten oder zur Gruppe der Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft. Studentinnen haben etwas häufiger einen Migrationshintergrund als ihre männlichen Kommilitonen (m: 20 % vs. w: 23 %). An Universitäten ist der Anteil migrantischer Studierender ebenfalls höher als an HAW (Uni: 23 %; HAW:18 %). Noch deutlichere Unterschiede zeigen sich in Bezug auf den Bildungshintergrund der Eltern: Unter den Studierenden, deren Eltern ein niedriges Bildungsniveau aufweisen, ist der Anteil an Migrantinnen und Migranten mit 45 % deutlich höher als bei Studierenden aus Elternhäusern mit höherem Bildungsniveau (Bildungsherkunft mittel: 12 %; gehoben: 18 %; hoch: 21 %).

Bildungshintergrund: Dass mindestens ein Elternteil ein Abitur oder eine andere Hochschulreife erworben hat, geben 71 % der Studierenden im Bundesland Berlin an. Weitere 23 % haben Eltern mit einem mittleren Schulabschluss und 5 % der Studierenden haben Eltern mit einem Hauptschulabschluss. Ein Prozent gibt an, dass kein Elternteil einen Schulabschluss erreicht hat. Damit liegt der Anteil der Berliner Studierenden, bei denen mindestens ein Elternteil (Fach-)Abitur hat, deutlich über dem Bundesdurchschnitt (66 %). Im Bundesdurchschnitt ist außerdem der Anteil der Studierenden, deren Eltern nur Hauptschulbildung aufweisen, mit 9 % höher als im Bundesland Berlin.

Betrachtet man den höchsten beruflichen Abschluss im Elternhaus, wird deutlich, dass in Berlin fast die Hälfte der Studierenden (49 %) mindestens ein Elternteil mit Universitätsabschluss bzw. Promotion hat. Dieser Wert ist im bundesdeutschen Mittel mit 40 % niedriger. Eltern mit einem (Fach-)Hochschulabschluss haben 12 % der Berliner Studierenden und bei 15 % ist der höchste Abschluss im Elternhaus ein Meister-, Fachschul- oder Technikerabschluss. Eine Lehre bzw. einen Facharbeiterabschluss haben als höchsten beruflichen Abschluss 21 % der Eltern und 3 % haben keine Berufsausbildung.

Die kategorisierte Bildungsherkunft der Berliner Studierenden ergibt folgendes Bild: Einem hoch gebildeten Elternhaus entstammen 30 % der Berliner Studierenden. Weitere 32 % haben Eltern mit gehobener Bildung. Bei 28 % der Befragten lässt sich die Bildung im Elternhaus als mittleres Bildungsniveau beschreiben. Weitere 10 % stammen aus niedrig gebildeten Elternhäusern. Bundesweit zählen nur 24 % der Studierenden zu denjenigen mit hoher Bildungsherkunft, 29 % haben ein Elternhaus mit gehobenem Bildungsniveau und 36 % eines mit mittlerer Bildung. Einem niedrig gebildeten Elternhaus entstammen 12 % der deutschen Studierenden.

Hochschulzugang: In der Zuständigkeit des Studierendenwerks Berlin haben mit 44 % weniger als die Hälfte der Studentinnen und Studenten ihre Hochschulzugangsberechtigung im Bundesland Berlin erworben. Im benachbarten Brandenburg haben 13 % der Berliner Studierenden ihre Hochschulzugangsberechtigung erlangt. Weitere 33 % haben die Berechtigung zum Hochschulzugang in einem der anderen alten Bundesländer erreicht und 9 % in einem der anderen neuen Bundesländer. Weitere 2 % sind Studierende mit deutscher Staatsbürgerschaft, die ihren zum Studium berechtigenden Abschluss im Ausland absolviert haben.

Die bei weitem häufigste Art der Hochschulzugangsberechtigung ist die allgemeine Hochschulreife (89 %). Weitere 7 % geben an, die Berechtigung zum Studium über den Abschluss der Fachhochschulreife erlangt zu haben. Andere Zugangsqualifikationen sind eher selten: Eine berufliche Qualifikation nennen 2 % der Berliner Studierenden, 1 % eine fachgebundene Hochschulreife und weniger als 1 % der Studierenden besitzt eine sonstige Studienberechtigung. Im Vergleich dazu liegt der bundesweite Anteil der Abiturientinnen und Abiturienten mit 84 % etwas niedriger, und die Anteile der Studierenden, die die Hochschulzugangsberechtigung mittels einer Fachhochschulreife bzw. einer fachgebundenen Hochschulreife erworben haben mit 11 % und 3 % etwas höher.

Unterschiede hinsichtlich der Art des Hochschulzugangs zeigen sich auch zwischen Berliner Studentinnen und Berliner Studenten: Während 92 % der weiblichen Studierenden über ein Abitur verfügen, sind dies unter ihren männlichen Kommilitonen nur 87 %. Letztere haben mit 9 % häufiger eine Fachhochschulreife vorzuweisen, die lediglich 5 % der Berliner Studentinnen besitzen.

Erwartungsgemäß ist die Art der Hochschulzugangsberechtigung auch abhängig von der Bildungsherkunft: In der Gruppe der Studierenden aus Elternhäusern mit niedrigem Bildungsniveau liegt der Anteil der Personen mit allgemeiner Hochschulreife bei 84 % und der Anteil derjenigen mit Fachhochschulreife bei 12 %. Studentinnen und Studenten mit mittlerer elterlicher Bildung haben zu 87 % Abitur und zu 9 % eine Fachhochschulreife. Von den Personen, die aus Elternhäusern mit gehobener Bildung stammen, haben 91 % Abitur und 5 % eine Fachhochschulreife, und bei den Studierenden aus Elternhäusern mit hohem Bildungsniveau liegt der Anteil der Abiturientinnen und Abiturienten bei 95 % und nur 3 % haben über den Abschluss der Fachhochschulreife ihre

Studienberechtigung erreicht. Die Anteile der anderen zum Studium berechtigenden Abschlüsse variieren zwischen diesen Gruppen nur minimal.

Im Jahr 2016 besuchen 70 % der Studierenden im Zuständigkeitsbereich des Studierendenwerks Berlin eine Universität und 30 % eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Da die erreichten Schulabschlüsse auch Hochschulzugänge kanalisieren, erstaunt es nicht, dass die Anteile der verschiedenen Hochschulzugangsberechtigungen zwischen den Hochschulformen variieren. An Universitäten haben 96 % der eingeschriebenen Studierenden den Hochschulzugang durch die allgemeine Hochschulreife erreicht und nur 2 % durch die Fachhochschulreife. Fachgebundene Hochschulreife, die Qualifikation über den Abschluss einer Berufsausbildung und sonstige Studienberechtigungen spielen an Universitäten kaum eine Rolle (jeweils maximal 1 %). An HAW liegt der Anteil Studierender mit Abitur hingegen nur bei 73 %. Weitere 20 % haben sich über den Erwerb der Fachhochschulreife zur Aufnahme des Studiums qualifiziert. Mit einer fachgebundenen Hochschulreife haben 3 % der Studierenden an HAW Hochschulzugang erhalten, und weitere 4 % wurden infolge einer abgeschlossenen Berufsausbildung an der Hochschule zugelassen. Sonstige Studienberechtigungen spielen auch an HAW keine nennenswerte Rolle (unter 1 %).

Berufliche Ausbildung vor Erstimmatrikulation: Im Bundesland Berlin besitzt knapp ein Viertel der Studierenden (23 %) vor Studienbeginn eine abgeschlossene Berufsausbildung. Differenziert nach der Bildungsherkunft zeigen sich jedoch große Unterschiede: Unter Studierenden aus Elternhäusern mit niedrigem Bildungsniveau haben 28 % vor Aufnahme des Studiums bereits eine Berufsausbildung absolviert, in der Gruppe der Studierenden aus Elternhäusern mit mittlerem Bildungsniveau ist es mit 34 % sogar mehr als ein Drittel. Demgegenüber sind die Anteile von Jugendlichen, deren Eltern eine gehobene oder hohe Bildung aufweisen, mit 19 % bzw. 13 % eher gering. Zwischen den Hochschularten sind die Unterschiede noch deutlicher: Während an den Berliner Universitäten nur 16 % angeben, über eine abgeschlossene Berufsausbildung zu verfügen, sind es an den HAW ganze 40 %.

3.2 Merkmale des Studiums

Fächergruppen: Im Bundesland Berlin ist fast ein Viertel (24 %) der Studierenden in ein Fach aus dem Bereich Mathematik und Naturwissenschaften immatrikuliert. Das ist etwas mehr als im bundesdeutschen Vergleich mit 20 %. Mehr als ein Fünftel der Studierenden in Berlin hat ein Studium im Bereich der Sprach- und Kulturwissenschaften (22 %) begonnen, etwas mehr als in Deutschland insgesamt (18 %). Ingenieurwissenschaften studieren in Berlin 21 % der Immatrikulierten, was auch dem bundesweiten Wert entspricht. Weitere 15 % der Befragten studieren Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, in Deutschland insgesamt sind dies 20 %, und 13 % ein Fach aus dem Bereich Sozialwissenschaften, Sozialwesen, Psychologie und Pädagogik (deutschlandweit: 15 %).

Nur 6 % der Berliner Studentinnen und Studenten studieren Medizin und Gesundheitswissenschaften, dies entspricht dem Bundesdurchschnitt.

Auch unter den Berliner Studierenden zeigen sich geschlechtsspezifische Studienfachwahlen: Während Studenten weitaus häufiger als Studentinnen Ingenieurwissenschaften (m: 31 % vs. w: 12 %) oder ein Fach aus der Fächergruppe Mathematik und Informatik (m: 30 % vs. w: 17 %) studieren, sind Studentinnen deutlich häufiger in Studienfächer aus den Fächergruppen Sprach- und Kulturwissenschaften (m: 15 % vs. w: 29 %) oder dem Bereich Sozialwissenschaften, Sozialwesen, Psychologie und Pädagogik (m: 8 % vs. w: 17 %) immatrikuliert. Auch Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (m: 13 % vs. w: 16 %) sowie Medizin und Gesundheitswissenschaften (m: 4 % vs. w: 9 %) studieren die jungen Frauen an Berliner Hochschulen etwas häufiger.

Zwischen Universitäten und HAW lassen sich ebenfalls Unterschiede beschreiben, die durch das unterschiedliche Fächerangebot an den Hochschulen zu erklären sind: An HAW werden weitaus häufiger als an Universitäten Ingenieurwissenschaften (Uni: 16 % vs. HAW: 34 %) oder Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (Uni: 9 % vs. HAW: 29 %) studiert, an Universitäten dominieren dagegen Fächer aus den Bereichen Sprach- und Kulturwissenschaften (Uni: 29 % vs. HAW: 4 %) und Mathematik und Naturwissenschaften (Uni: 27 % vs. HAW: 15 %). Ähnliche Anteile an beiden Hochschulformen finden sich in Sozialwissenschaften, Sozialwesen, Psychologie und Pädagogik (Uni: 12 % vs. HAW: 15 %) und Medizin und Gesundheitswissenschaften (Uni: 7 % vs. HAW: 3 %).

Studienform und zeitliches Format: In ein Präsenz-Studium sind 93 % der Berliner Studierenden eingeschrieben. Ein duales Studium absolvieren 5 % und weitere 2 % studieren berufsbegleitend. Diese Verteilung entspricht den Anteilen im gesamten Bundesgebiet. Getrennt nach Hochschulform wird deutlich, dass an den Berliner Universitäten nahezu alle Studierenden (99 %) in Präsenz studieren, während dies an HAW nur auf 77 % der Studierenden zutrifft. An Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind 18 % der Studentinnen und Studenten in einem dualen Studiengang immatrikuliert und 5 % studieren berufsbegleitend.

Im Zugehörigkeitsbereich des Studierendenwerks Berlin gehen 91 % der Studierenden ihrem Studium in Vollzeit nach. Nur 3 % der Studentinnen und Studenten haben angegeben, in Teilzeit zu studieren. Weiterhin befindet sich 1 % in einem Vollzeitstudium mit individueller Teilzeitregelung und 6 % studieren de facto in Teilzeit, obwohl sie in einem Vollzeitstudium eingeschrieben sind.

Auslandsmobilität: In der Befragung haben 19 % der Berliner Studentinnen und Studenten angegeben, dass sie im Zuge ihres Studiums mindestens einen Auslandsaufenthalt absolviert hatten. Von diesen Personen haben sich 5 % mehr als einmal zu Studienzwecken im Ausland aufgehalten: Zwei Mal waren 3 % und jeweils 1 % drei- oder mindestens viermal im Zuge ihres Studiums außer-

halb Deutschlands. Die Auslandsmobilität der Berliner Studierenden ist dabei vom Geschlecht, der Bildungsherkunft und der Art der Hochschule abhängig: Während 24 % der Studentinnen mindestens einmal zu Studienzwecken im Ausland waren, liegt der Anteil unter den Studenten mit 14 % deutlich niedriger. Studierende aus Elternhäusern mit niedrigem (17 %) und mittlerem (14 %) Bildungsniveau haben seltener einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt durchgeführt als Studierende aus Elternhäusern mit gehobenem (20 %) oder hohem (25 %) Bildungsniveau. Darüber hinaus sind studienbezogene Aufenthalte im Ausland an Universitäten offenbar etablierter als an HAW: Während 22 % der Studierenden an Universitäten im Zuge ihres Studiums mindestens einen Auslandsaufenthalt absolvierten, liegt diese Quote bei den Studierenden an HAW nur bei 12 %.

3.3 Ökonomische Lage

Finanzielle Schwierigkeiten: Zum sog. „Fokus-Typ“ (vgl. Definition im Abschnitt 3.3) zählen 48 % der Berliner Studierenden. Mit 24 % hat fast ein Viertel der Berliner Studierenden des Fokus-Typs die Aussage „Ich habe zurzeit finanzielle Schwierigkeiten“ mit „trifft zu“ oder „trifft voll und ganz zu“ beantwortet. Die Berliner Studierenden stehen demnach häufiger ökonomischen Problemen gegenüber als die Studierenden im bundesdeutschen Mittel (18 %).

BAföG-Förderquote: Etwa ein Fünftel der Berliner Studierenden (21 %) bezieht BAföG. Der Anteil der BAföG-Empfängerinnen und Empfänger im Bundesland Berlin ist damit etwas höher als im Bundesdurchschnitt (18 %). Zwischen den Berliner Studentinnen und Studenten gibt es beim BAföG-Bezug nur einen geringfügigen Geschlechterunterschied (m: 20 % vs. w: 22 %). Deutlichere Differenzen zeigen sich erwartungsgemäß im Hinblick auf die Bildungsherkunft: Mit steigendem elterlichem Bildungsniveau nimmt der Anteil der studentischen BAföG-Empfängerinnen und Empfänger ab (niedrig: 38 %; mittel: 27 %; gehoben: 18 %; hoch: 10 %). Identisch ist die BAföG-Quote mit jeweils 21 % dagegen von Studierenden an Universitäten und HAW.

Erwerbstätigkeit: Fast drei Viertel (73 %) der Berliner Studierenden sind neben dem Studium erwerbstätig. Etwas mehr als die Hälfte der Studierenden (53 %) geht nur einer Tätigkeit nach, 15 % haben zwei Arbeitsstellen und 5 % üben drei oder mehr Jobs aus. Die Erwerbstätigenquote unter Studierenden ist im Bundesland Berlin höher als im Bundesdurchschnitt (69 %). Die Studierenden investieren mit einem Zeitaufwand von durchschnittlich zehn Stunden pro Woche auch mehr Zeit in ihren Job als die Studierenden in Deutschland insgesamt, die im Mittel nur acht Stunden in der Woche arbeiten. Die Quote der erwerbstätigen Studierenden nimmt mit steigendem Alter zu. So arbeiten bei den unter zwanzigjährigen Studierenden mit 47 % weniger als die Hälfte und zwar mit einem durchschnittlichen Zeitaufwand von vier Stunden pro Woche. Dagegen gehen von den über dreißigjährigen Studierenden 81 % einer Erwerbstätigkeit mit einer

wöchentlichen Arbeitszeit von durchschnittlich 14 Stunden nach. Die Berliner Studentinnen (74 %) arbeiten nur marginal häufiger als ihre männlichen Kommilitonen (72 %) und beide Geschlechter wenden im Durchschnitt zehn Stunden in der Woche für eine Erwerbstätigkeit auf. Zwischen Angehörigen von Universitäten und HAW zeigen sich geringe Unterschiede: 74 % der Studierenden an Universitäten arbeiten neben dem Studium mit einem durchschnittlichen Zeitaufwand von zehn Stunden, der Anteil der erwerbstätigen Studierenden an HAW ist mit 69 % bei einem durchschnittlichen wöchentlichen Zeitaufwand von neun Stunden etwas geringer. Betrachtet man die studentische Erwerbstätigkeit differenziert nach der Bildungsherkunft der Studierenden, wird deutlich, dass die Anteile der erwerbstätigen Studierenden in der Gruppe derjenigen mit mittlerer elterlicher Bildung (76 %) und derjenigen mit gehobener elterlicher Bildung (74 %) größer sind als die Anteile Erwerbstätiger in der Gruppe der Studierenden mit niedriger (67 %) oder hoher (72 %) elterlicher Bildung. Letztere investieren mit durchschnittlich acht Stunden in der Woche auch weniger Zeit in ihren Job als die Studierenden der anderen Bildungsherkunftsgruppen (niedrig: 10 Stunden; mittel: 11 Stunden; gehoben: 10 Stunden).

Bezogen auf alle Erst-, Zweit und Drittjobs geben 46 % der Berliner Studierenden an, zu „jobben“, also einer wenig qualifizierten Tätigkeit nachzugehen, beispielsweise in einer Fabrik, in einem Büro, in einer Bar oder als Babysitter. Als studentische oder wissenschaftliche Hilfskräfte arbeiten 44 % der Befragten. Einer anderen, nicht näher spezifizierten Beschäftigung, gehen 16 % der Studierenden nach. Einen beruflichen Ausbildungsabschluss setzen 9 % der ausgeübten Tätigkeiten voraus, 6 % einen Hochschulabschluss. Nachhilfeunterricht geben 7 % der Studierenden, 4 % arbeiten als Praktikanten und 1 % sind Volontäre. Insgesamt arbeitet also ein erheblicher Teil der Studierenden in einem qualifizierten Job, der eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium voraussetzt.

4. Vergleich der Studierendenpopulationen in den Metropolregionen München und Berlin

4.1 Spezifische Merkmale der Studierendenpopulationen in München, Freising und Rosenheim und der in Berlin

Im Folgenden werden die Studierendenpopulationen in den Großräumen München und Berlin vergleichend gegenübergestellt und anschließend im Hinblick auf transferrelevante Faktoren analysiert. Hierfür wird das „Kompetenzrad für Transfer“ (Johannsen, 2025) als Referenzrahmen herangezogen.

Der direkte Vergleich der Studierendenpopulationen in den Großräumen München und Berlin zeigt einige spezifische Unterschiede zwischen den Studierenden an beiden Standorten. Im Vergleich sind die Studierenden in Berlin im Durchschnitt älter als die Studierenden im Großraum München (M: 24,0 Jahre vs. B: 25,4 Jahre). Dies spiegelt sich zum Teil auch in der Wohnsituation wider: Studierende in München, Freising und Rosenheim wohnen häufiger bei Eltern und Verwandten (M: 26 % vs. B: 18 %); in Berlin leben sie häufiger zusammen mit Partner und Kind (M: 17 % vs. B: 26 %). Die Berliner Studierenden wohnen auch deutlich häufiger als die Studierenden im Zuständigkeitsbereich des Studierendenwerks München ausschließlich am Hochschulort (M: 64 % vs. B: 84%).

Die Anteile der Studierenden mit Migrationshintergrund im Großraum München (20 %) und im Bundesland Berlin (21 %) sind fast identisch und sie entsprechen auch in etwa dem Bundesdurchschnitt (20 %). Es zeigen sich nur geringe Unterschiede an beiden Standorten hinsichtlich des konkreten Migrationsstatus, dem Geschlecht und der gewählten Hochschulform der Studierenden mit Migrationshintergrund. So wird mit Blick auf die Bildungsherkunft der Studierenden mit Migrationshintergrund deutlich, dass der Anteil der Personen in der Gruppe der Studierenden aus Elternhäusern mit niedriger Bildung in Berlin deutlich höher ist als im Großraum München (M: 32 % vs. B: 45 %).

Im Bundesland Berlin gibt es einen deutlich höheren Anteil an Studierenden, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in einem anderen Bundesland erworben haben (M: 24 % vs. B: 56 %). Der Hochschulzugang ist in Berlin damit insgesamt stärker von überregionalen Einflüssen geprägt als in München, wo die meisten Studierenden aus Bayern kommen. Der Hochschulzugang erfolgt in Berlin häufiger als in München, Freising und Rosenheim mittels allgemeiner Hochschulreife (M: 82 % vs. B: 89 %), in München dagegen häufiger als in

Berlin über eine Fachhochschulreife (M: 10 % vs. B: 7 %) oder eine fachgebundene Hochschulreife (M: 7 % vs. B: 1%).

Der Einfluss der Bildungsherkunft auf den Hochschulzugang zeigt sich in beiden Städten deutlich, wobei Studierende aus bildungsfernen Haushalten in Berlin etwas häufiger ein Abitur erworben haben als im Großraum München (M: 68 % vs. B: 84 %). In Berlin haben HAW-Studierende häufiger ein Abitur als in München und Umgebung (M: 52 % vs. B: 73 %). Der Anteil der Studierenden mit Fachhochschulreife ist im Großraum München an den HAW höher als in Berlin (M: 31 % vs. B: 20 %).

Sowohl im Bundesland Berlin als auch im Großraum München hat ein großer Teil der Studierenden bereits vor Antritt des Studiums eine Berufsausbildung abgeschlossen (M: 19 % vs. B: 23 %). Es zeigt sich jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit einer abgeschlossenen Berufsausbildung stark von der Bildungsherkunft abhängig ist: Studierende aus niedrig gebildeten Elternhäusern (M: 35 % vs. B: 28 %) haben häufiger eine Berufsausbildung absolviert als Studierende aus hoch gebildeten Elternhäusern (M: 7 % vs. B: 13 %). Sowohl in Berlin als auch im Zuständigkeitsbereich des Studierendenwerks München haben Studierende an HAW (M: 37 % vs. B: 40 %) bei Erstimmatrikulation deutlich häufiger eine abgeschlossene Berufsausbildung als jene an Universitäten (M: 12 % vs. B: 16 %).

Das Spektrum der Studienfächer in Berlin und in München, Freising und Rosenheim weist viele Gemeinsamkeiten auf: An beiden Standorten sind Mathematik und Naturwissenschaften (M: 26 % vs. B: 24 %), Ingenieurwissenschaften (M: 22 % vs. B: 21 %) und Sprach- und Kulturwissenschaften (M: 18 %; B: 22 %) besonders beliebt. In beiden Regionen zeigen sich außerdem deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede in der Fächerwahl. Männer entscheiden sich häufiger für Mathematik/Naturwissenschaften (M: 30 % vs. 21 %; B: 30 % vs. 17 %) sowie Ingenieurwissenschaften (M: 32 % vs. 11 %; B: 31 % vs. 12 %).

Frauen sind in Sprach- und Kulturwissenschaften (M: 12 % vs. 25 %; B: 15 % vs. 29 %) sowie Sozialwissenschaften stärker vertreten (M: 3 % vs. 12 %; B: 8 % vs. 17 %). Medizin- und Gesundheitswissenschaften werden ebenfalls überwiegend von Frauen studiert (M: 6 % vs. 15 %; B: 4 % vs. 9 %).

Auch zeigen sich sowohl im Bundesland Berlin als auch in München, Freising und Rosenheim deutliche Unterschiede zwischen Universitäten und HAW. An HAW sind Ingenieurwissenschaften besonders stark vertreten (M: 40 % vs. B: 34 %), während der Anteil an Universitäten deutlich niedriger ist (M: 16 % vs. B: 16 %). Auch Rechts- und Wirtschaftswissenschaften werden an HAW (M: 22 % vs. B: 29 %) häufiger studiert als an Universitäten (M: 14 % vs. B: 9 %). Sprach- und Kulturwissenschaften hingegen werden primär an Universitäten angeboten (M: 23 % vs. B: 29 %), während sie an HAW kaum eine Rolle spielen (M: 4 % vs. B: 4 %).

An beiden Standorten ist die Mehrheit der Studierenden in ein Präsenzstudium eingeschrieben (M: 96 % vs. B: 93 %), wobei der Anteil der in Präsenz Studierenden an Universitäten (M: 100 % vs. B: 99 %), deutlich höher ist als an HAW (M: 88 % vs. B: 77 %). Der Großteil der Studierenden studiert in München wie in Berlin in Vollzeit (M: 94 % vs. B: 91 %).

Sowohl in München, Freising und Rosenheim als auch im Bundesland Berlin hat fast jede/r Fünfte während des Studiums mindestens einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt absolviert (M: 19 %; B: 19 %). Dabei haben Studentinnen (M: 21 %; B: 24 %) häufiger als Studenten (M: 17 %; B: 14 %) mindestens eine studienbezogene Auslandsreise im Rahmen ihres Studiums unternommen. Die Studierenden an Universitäten (M: 21 %; B: 22 %) haben dabei häufiger als

die Studierenden an HAW (M: 13 %; B: 12 %) studienbezogene Auslandsaufenthalte absolviert. Die Möglichkeit zur Durchführung von Auslandsaufenthalten im Rahmen des Studiums wird außerdem durch die Bildungsherkunft determiniert: Studierende aus niedrig gebildeten Elternhäusern (M: 14 %; B: 17 %) nehmen seltener studienbezogene Auslandsreisen wahr als Studierende aus hoch gebildeten Elternhäusern (M: 23 %; B: 25 %).

Hinsichtlich der ökonomischen Lage der Studierenden in Berlin und München, Freising und Rosenheim zeigt sich, dass sich in Berlin etwas mehr Studierende in finanziellen Schwierigkeiten befinden als im Großraum München (M: 17 % vs. B: 24 %). Zudem ist der Anteil der BAföG-Empfängerinnen und -Empfänger in Berlin deutlich höher als in München, Freising und Rosenheim (M: 12 % vs. B: 21 %). Der Anteil erwerbstätiger Studierender ist in der Region München, Freising und Rosenheim und dem Bundesland Berlin ähnlich hoch (M: 74 % vs. B: 73 %), wobei die Studierenden im Bundesland Berlin eine höhere durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstundenzahl angeben (M: 9 Stunden vs. B: 10 Stunden). Auch arbeiten Studentinnen (M: 77 % vs. B: 74 %) insbesondere am Standort München und Umgebung etwas häufiger neben dem Studium als ihre männlichen Kommilitonen (M: 71 % vs. B: 72 %).

Auf Basis der dargestellten Ergebnisse stellt sich die Frage, welche konkreten Transferpotenziale innerhalb der Studierendenpopulationen an beiden Standorten zu erwarten sind. Zur systematischen Ableitung solcher transferrelevanter Aspekte wird das Kompetenzrad für Transfer nach Johannsen (2025) als Referenzrahmen herangezogen.

1 Agilität	6 Perspektivwechsel und Umgang mit Emotionen	10 Affinität zu Herausforderungen
2 Umgang mit Komplexität	7 Handlungsoptionen in Prozessgestaltung nutzen	11 Handlungsfähigkeit bei Unsicherheiten und Widersprüchen
3 Handeln in Systemen	8 Reflexion des eigenen Handelns	12 Teamfähigkeit
4 Handeln nach ethischen Grundsätzen	9 Kreativität	13 Umgang mit Diversität
5 Kritisches Denken		14 Motivation zum Lernen

Entlang der im Kompetenzrad für Transfer nach Johannsen (2025) beschriebenen Dimensionen lassen sich aus der Charakterisierung der Studierendepopulationen im Großraum München und im Bundesland Berlin drei Gruppen von Studierenden identifizieren, bei denen von transferrelevanten Vorerfahrungen auszugehen ist:

- » *Personen, die vor dem Studium bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen haben:*

Studierende mit abgeschlossener Berufsausbildung bringen praktische Erfahrungen und anwendbares Wissen aus der Arbeitswelt in ihr Studium ein. Der Eintritt aus einer Berufsbildung ist in sich selbst bereits ein Perspektivenwechsel, der die Neuorientierung in neuen Systemen und das Entwickeln von Handlungsoptionen erfordert. Er spiegelt darüber hinaus die Motivation zum Lernen und eine Affinität zu neuen Herausforderungen, bringt aber auch Unsicherheiten mit sich, insbesondere für Studierende aus nicht akademischen Elternhäusern. Diese Studierenden sind nicht selten gefordert, ihr eigenes Handeln und das Handeln ihrer Familie und sozialen Herkunftsgruppe inklusive etablierter Werte grundlegend kritisch zu hinterfragen.

- » *Personen, die neben dem Studium einer qualifizierten Arbeit nachgehen:*

Studierende, die neben ihrem Studium einer qualifizierten Tätigkeit nachgehen, leisten ständig Transfer zwischen ihren akademischen Erfahrungen und ihrem Alltag in der Arbeitswelt – selbst dann, wenn Studienfach und Berufstätigkeit in keinem direkten Zusammenhang stehen. Das erfordert Flexibilität und Agilität, das Verständnis für Handeln in unterschiedlichen Systemen und die Fähigkeit, zu häufigen Perspektivenwechseln. Sie nutzen diese unterschiedlichen Erfahrungen, um Handlungsoptionen zu entwickeln und sind ständig herausgefordert, ihr eigenes Handeln kritisch zu reflektieren. Auch hier spiegelt sich eine klare Affinität zu Herausforderungen und intrinsische Motivation zum Lernen wider.

» *Personen, mit studienbezogenen Auslandsaufenthalten:*

Studierende mit Auslandserfahrungen bereichern die akademische Arbeit mit interkulturellen Erfahrungen und globalen Perspektiven. Dies fördert den Transfer von Ideen und Methoden über nationale und disziplinäre Grenzen hinweg. Studierende mit Auslandserfahrungen haben Perspektivenwechsel erlebt und sich der Herausforderung gestellt, mit Diversität aus der Position einer Minderheit umzugehen. Sie haben ihr eigenes Handeln in neuen kulturellen Kontexten und Systemen reflektiert, sich neue Handlungsoptionen erschlossen und Komplexitäten bewältigt sowie ggf. ihre ethischen Grundsätze kritisch hinterfragen müssen. Nicht zuletzt sind sie resilient mit Unsicherheiten und haben gelernt auch mit Widersprüchen umzugehen.

4.2 Gelingensbedingungen und Hemmnisse für die wirkungsvolle Vermittlung von Transferthemen in Bayern und Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern

In einem zweiten Auswertungsschritt werden multivariate Analysen durchgeführt, um mittels linearer Regressionsmodelle Faktoren zu identifizieren, die eine gezielte Ansprache und Vermittlung von Transferthemen innerhalb der Gruppe der Studierenden erleichtern bzw. erschweren können. Da in der 21. Studierendenbefragung keine Variable erfasst wurde, die konkret ein Interesse der Studierenden für Transferthemen misst, werden als abhängige Variablen für die Auswertung stellvertretend drei Indikatoren herangezogen, von denen angenommen wird, dass sie in hohem Maße mit einem Interesse an Transferthemen korrelieren. Dabei handelt es sich um die drei Variablen „Gegenwärtige Studiensituation“, „Zufriedenheit mit den Leistungen im Studium“ und „Akademische Passung“. Vorannahme ist demnach, dass Studierende, die ihre Studiensituation als gut einschätzen, die mit ihren Leistungen im Studium zufrieden sind und die eine hohe akademische Passung zeigen, ein gesteigertes Interesse am Wissenschaftstransfer mitbringen.

- » *Gegenwärtige Studiensituation:* Bei der gegenwärtigen Studiensituation handelt es sich um ein Frage-Item, das von den Befragten auf einer fünfstufigen Skala subjektiv eingeschätzt werden musste (1 „sehr schlecht“ bis 5 „sehr gut“).
- » *Zufriedenheit mit den Leistungen im Studium:* Die Zufriedenheit mit den Leistungen im Studium wurde von den Studierenden ebenfalls anhand einer fünfstufigen Skala (1 „sehr unzufrieden“ bis 5 „sehr zufrieden“) angegeben.

- » **Akademische Passung:** Für die Operationalisierung der akademischen Passung wurde ein Index aus den Mittelwerten der Zustimmung zu sechs jeweils fünfstufigen Items (1 „trifft gar nicht zu“ bis 5 „trifft voll und ganz zu“) gebildet. Der Index umfasst die folgenden Frage-Items: „Ich kann mein Studium gut bewältigen“; „Im Grunde genommen ist mein Studium nichts für mich“ (umgepolt); „Die Hochschule ist genau der richtige Platz für mich“; „An der Hochschule fühle ich mich verloren“ (umgepolt); „Alles in allem bin ich gerne Studentin“; „Die studentische Welt ist mir fremd“ (umgepolt).

Als unabhängige Variablen wurden folgende Prädiktoren in die Regressionsmodelle inkludiert:

- » **Geschlecht:** Für die Variable „Geschlecht“ wurde eine Dummy-Variable gebildet mit den Ausprägungen 0 „weiblich“ und 1 „männlich“.
- » **Migrationsstatus:** Auch für den Migrationsstatus wurde eine Dummy-Variablen gebildet, mit den Ausprägungen 0 „kein Migrationshintergrund“ und 1 „Migrationshintergrund“.
- » **Art der Hochschule:** Die Art der Hochschule wurde mit 0 „Universität“ und 1 „HAW“ codiert.
- » **MINT-Fach:** Aus den erhobenen Fächergruppen der 21. Sozialerhebung wurde eine Variable erstellt, die signalisiert, ob es sich beim aktuellen Studienfach um ein Fach aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik handelt oder um ein Fach einer anderen Disziplin (0 „kein MINT-Fach“; 1 „MINT-Fach“).
- » **Bildungshintergrund im Elternhaus:** Der bildungsbezogene Hintergrund der Eltern der Studierenden wurde im Modell ebenfalls als Dummy-Variable erfasst, mit den Ausprägungen 0 für „nichtakademisches Elternhaus“ und 1 für „akademisches Elternhaus“.
- » **Anzahl der studienbezogenen Auslandsaufenthalte:** Ins Modell wurde auch die Anzahl der studienbezogenen Auslandsaufenthalte inkludiert mit den Ausprägungen 0 „kein Aufenthalt“, 1 „ein Aufenthalt“, 2 „zwei Aufenthalte“, 3 „drei Aufenthalte“ und 4 „vier und mehr Aufenthalte“.
- » **Gegenwärtige wirtschaftliche Lage:** Die gegenwärtige wirtschaftliche Lage der Studierenden wurde auf einer fünfstufigen Skala mit 1 „sehr schlecht“ bis 5 „sehr gut“ erfasst und ging als solche ins Modell ein.
- » **Qualifizierte Erwerbstätigkeit neben dem Studium:** Die Ausübung einer qualifizierten Erwerbsarbeit neben dem Studium wurde ermittelt, indem die (potenzielle) erste, zweite und dritte Erwerbstätigkeit nach Art der Tätigkeit codiert wurde. Dabei gilt als Ausprägung 0 „keine qualifizierte

Erwerbstätigkeit“ entweder das Nichtvorhandensein eines Nebenjobs oder eine Tätigkeit, die als „Jobben“ oder „Praktikant/in“ angegeben wurde. Die Ausprägung 1 „qualifizierte Erwerbstätigkeit“ umfasst hingegen Tätigkeiten, die als „studentische/wissenschaftliche Hilfskraft“, „Volontär/in“, „Nachhilfeunterricht“, „Tätigkeit, die einen Hochschulabschluss voraussetzt“ oder als „Tätigkeit, die einen beruflichen Ausbildungsabschluss voraussetzt“³ beschrieben wurden.

- » **Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung Kurzskala (ASKU):** Hierbei handelt es sich um einen Index aus den Mittelwerten der folgenden fünfstufigen Items (1 „trifft gar nicht zu“ bis 5 „trifft voll und ganz zu“): „In schwierigen Situationen kann ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen“; „Die meisten Probleme kann ich aus eigener Kraft gut meistern“ und „Auch anstrengende und komplizierte Aufgaben kann ich in der Regel gut lösen“.

Ein Blick auf die Ergebnisse der Regressionsanalysen verdeutlicht, dass in der Tat Faktoren existieren, die signifikante Effekte auf die Einschätzung der individuellen Studiensituation, der Zufriedenheit mit den Studienleistungen und der akademischen Passung haben und die damit eine gezielte Ansprache von Studierenden für Transferthemen begünstigen oder erschweren können. Einige Faktoren zeigen dabei standortübergreifend signifikante Effekte, während andere bundeslandspezifische Unterschiede aufweisen.

Tabellen 1a und 1b geben einen Überblick über signifikante (hervorgehoben) und nicht-signifikante Prädiktoren auf die gegenwärtige Studiensituation in Bayern sowie in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sowie ihre jeweiligen Effektstärken.

Tabelle 1a: Gegenwärtige Studiensituation – Bayern

Koeffizienten	B	SE	β	t	p
(Konstante)	2,246	0,080		28,174	,000
Geschlecht männlich	-0,010	0,025	-0,007	-0,422	,673
Migrationshintergrund	-0,033	0,031	-0,016	-1,057	,290
Hochschule HAW	0,023	0,026	0,014	0,886	,376
MINT-Fach	0,041	0,025	0,026	1,630	,103
Akademisches Elternhaus	0,052	0,024	0,033	2,161	,031
Anzahl der studienbezogenen Auslandsaufenthalte	0,075	0,019	0,059	3,917	,000
Gegenwärtige wirtschaftliche Lage	0,242	0,011	0,320	21,361	,000
Qualifizierte Erwerbsarbeit neben Studium	-0,034	0,025	-0,020	-1,374	,169
Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung	0,196	0,018	0,162	10,847	,000

N = 3.964 (gewichtet); R² = 0,153; korr. R² = 0,151; F (9,3954) = 79,077; p = 0,000

3 Die binäre Variable „abgeschlossene Berufsausbildung vor Immatrikulation“ wurde nicht in das Modell aufgenommen, da sie inhaltlich und empirisch eng mit der bereits berücksichtigten Variable „qualifizierte Erwerbsarbeit“ verknüpft ist. Letztere wurde u.a. aus dem Item „Tätigkeit, die einen beruflichen Ausbildungsabschluss voraussetzt“ gebildet.

Im Bundesland Bayern (vgl. Tabelle 1a) zeigt sich, dass eine gute wirtschaftliche Lage und eine hohe Selbstwirksamkeit einen positiven Einfluss auf die Beurteilung der gegenwärtigen Studiensituation haben. Auch Studierende aus akademischen Elternhäusern und Studierende mit Auslandserfahrungen beurteilen ihre gegenwärtige Studiensituation besser.

Tabelle 1b: Gegenwärtige Studiensituation – Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern

Koeffizienten	B	SE	β	t	p
(Konstante)	2,113	0,118		17,915	,000
Geschlecht männlich	-0,055	0,039	-0,032	-1,398	,162
Migrationshintergrund	0,013	0,050	0,006	0,267	,789
Hochschule HAW	0,141	0,042	0,075	3,346	,001
MINT-Fach	0,057	0,400	0,032	1,419	,156
Akademisches Elternhaus	-0,014	0,039	-0,008	-0,361	,718
Anzahl der studienbezogenen Auslandsaufenthalte	0,017	0,029	0,013	0,572	,567
Gegenwärtige wirtschaftliche Lage	0,250	0,017	0,321	14,458	,000
Qualifizierte Erwerbsarbeit neben Studium	-0,079	0,039	-0,045	-2,050	,041
Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung	0,206	0,027	0,169	7,538	,000

N = 1.771 (gewichtet); R² = 0,154; korr. R² = 0,150; F (9,1761) = 35,688; p = 0,000

Auch für die Bundeslandgruppe Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern (vgl. Tabelle 1b) wird deutlich, dass die Beurteilung der gegenwärtigen Studiensituation umso besser ausfällt, je besser die finanziellen Ressourcen und je höher die Selbstwirksamkeitserwartung der Studierenden sind. Anders als im Bundesland Bayern haben weder ein akademisches Elternhaus noch studienbezogene Auslandsaufenthalte positive Effekte auf die Beurteilung der Studiensituation. In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich stattdessen, dass Studierende an HAW mit ihrem Studium insgesamt zufriedener sind als Studierende an Unis. Dies ist vermutlich auf strukturelle und didaktische Unterschiede zwischen den beiden Hochschultypen zurückzuführen. HAW zeichnen sich im Vergleich zu Universitäten oftmals durch eine stärkere Praxisorientierung, einen strukturierteren Studienverlauf und eine engere Betreuung bei kleineren Gruppengrößen aus. Die Ausübung eines qualifizierten Jobs neben dem Studium beeinflusst die Beurteilung der gegenwärtigen Studiensituation hingegen negativ. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass Studium und die Ausübung eines qualifizierten Jobs neben dem Studium eine Doppelbelastung darstellen, die auch mit einem zeitlichen Trade-off zwischen Studium und beruflicher Tätigkeit einhergehen können. Ein solcher kann faktisch dazu führen, dass weniger Zeit für die Fokussierung auf Studieninhalte und die Prüfungsvorbereitung zur Verfügung steht.

Tabellen 2a und 2b veranschaulichen für Bayern und Berlin, welche Faktoren die Zufriedenheit mit den Leistungen im aktuellen Studium beeinflussen.

Tabelle 2a: Zufriedenheit mit den Leistungen im aktuellen Studium – Bayern

Koeffizienten	B	SE	β	t	p
(Konstante)	1,833	0,106		17,368	,000
Geschlecht männlich	-0,107	0,033	-0,053	-3,284	,001
Migrationshintergrund	-0,233	0,041	-0,086	-5,708	,000
Hochschule HAW	0,050	0,034	0,023	1,477	,140
MINT-Fach	-0,093	0,033	-0,045	-2,779	,005
Akademisches Elternhaus	0,001	0,032	0,001	0,037	,971
Anzahl der studienbezogenen Auslandsaufenthalte	0,106	0,025	0,064	4,168	,000
Gegenwärtige wirtschaftliche Lage	0,123	0,015	0,126	8,174	,000
Qualifizierte Erwerbsarbeit neben Studium	0,164	0,033	0,076	4,946	,000
Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung	0,313	0,024	0,202	13,110	,000

N = 4.003 (gewichtet); R² = 0,094; korr. R² = 0,092; F (9,3993) = 46,190; p = 0,000

Tabelle 2a verdeutlicht, dass die Zufriedenheit mit den Leistungen im Studium im Bundesland Bayern von einer ganzen Reihe an Faktoren signifikant beeinflusst wird. Eine hohe Selbstwirksamkeit, eine gute wirtschaftliche Lage, die Ausübung einer qualifizierten Nebentätigkeit, und die Absolvierung von studienbezogenen Auslandsaufenthalten haben einen positiven Effekt auf die individuelle Zufriedenheit mit den Studienleistungen. Allerdings lassen sich auch einige Faktoren identifizieren, die die Zufriedenheit mit den Studienleistungen negativ beeinflussen. So sind männliche Studierende, Studierende mit Migrationshintergrund und Studierende eines MINT-Fachs insgesamt unzufriedener mit den im Studium erbrachten Leistungen.

Tabelle 2b: Zufriedenheit mit den Leistungen im aktuellen Studium – Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern

Koeffizienten	B	SE	β	t	p
(Konstante)	1,771	0,144		12,335	,000
Geschlecht männlich	-0,100	0,048	-0,049	-2,090	,037
Migrationshintergrund	-0,156	0,061	-0,058	-2,572	,010
Hochschule HAW	0,204	0,051	0,091	3,969	,000
MINT-Fach	-0,079	0,049	-0,038	-1,618	,106
Akademisches Elternhaus	0,047	0,047	0,023	0,996	,320
Anzahl der studienbezogenen Auslandsaufenthalte	0,100	0,035	0,065	2,829	,005
Gegenwärtige wirtschaftliche Lage	0,108	0,021	0,117	5,125	,000
Qualifizierte Erwerbsarbeit neben Studium	0,058	0,047	0,028	1,225	,221
Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung	0,338	0,033	0,232	10,119	,000

N = 1.796 (gewichtet); R² = 0,102; korr. R² = 0,098; F (9,1786) = 22,608; p = 0,000

Für die Bundesländer Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern lassen sich ähnliche Ergebnisse feststellen (vgl. Tabelle 2b). Auch hier korrelieren eine hohe Selbstwirksamkeit, eine gute wirtschaftliche Lage und vorausgegangene studienbezogene Auslandsaufenthalte positiv mit der Zufriedenheit mit den Leistungen im Studium. Zusätzlich sind Studierende an HAW dort zufriedener mit den Studienleistungen als Studierende an Universitäten. Für die Ausübung eines qualifizierten Jobs zeigt sich in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern allerdings kein signifikanter Effekt auf die Zufriedenheit mit den studienbezogenen Leistungen. Genauso wie in Bayern beurteilen männliche Studierende sowie Studierende mit Migrationshintergrund außerdem ihre Leistungen schlechter als weibliche Studierende und als Studierende ohne Migrationshintergrund. Vom Studium eines MINT-Fachs geht hingegen kein signifikanter Effekt aus.

In Tabellen 3a und 3b wird ersichtlich, welche Merkmale die *akademische Passung* von Studierenden beeinflussen.

Tabelle 3a: Akademische Passung – Bayern

Koeffizienten	B	SE	β	t	p
(Konstante)	2,550	0,068		37,420	,000
Geschlecht männlich	-0,064	0,021	-0,048	3,030	,002
Migrationshintergrund	-0,022	0,026	-0,012	-0,819	,413
Hochschule HAW	0,045	0,022	0,032	2,066	,039
MINT-Fach	-0,016	0,022	-0,012	-0,726	,468
Akademisches Elternhaus	0,007	0,020	0,005	0,346	,729
Anzahl der studienbezogenen Auslandsaufenthalte	0,037	0,016	0,035	2,274	,023
Gegenwärtige wirtschaftliche Lage	0,098	0,010	0,153	10,098	,000
Qualifizierte Erwerbsarbeit neben Studium	0,066	0,021	0,047	3,093	,002
Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung	0,316	0,015	0,311	20,473	,000

N = 3.915 (gewichtet); R² = 0,140; korr. R² = 0,138; F (9,3905) = 70,911; p = 0,000

Für das Bundesland Bayern lassen sich einige signifikante Effekte identifizieren, die die akademische Passung von Studierenden gut vorhersagen können (vgl. Tabelle 3a). So beeinflussen auch hier eine hohe Selbstwirksamkeit und eine gute wirtschaftliche Lage die akademische Passung positiv. Auch vorangegangene studienbezogene Auslandsaufenthalte, die Ausübung eines qualifizierten Jobs neben dem Studium und das Studium an einer HAW gehen mit einer höheren akademischen Passung einher. Ein signifikant negativer Effekt auf die akademische Passung geht allein vom männlichen Geschlecht aus.

Tabelle 3b: Akademische Passung – Regressionen für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern

Koeffizienten	B	SE	β	t	p
(Konstante)	2,381	0,098		24,350	,000
Geschlecht männlich	-0,072	0,033	-0,050	-2,223	,026
Migrationshintergrund	-0,130	0,041	-0,069	-3,160	,002
Hochschule HAW	0,160	0,035	0,101	4,574	,000
MINT-Fach	-0,002	0,033	-0,001	-0,046	,964
Akademisches Elternhaus	-0,015	0,032	-0,010	-0,472	,637
Anzahl der studienbezogenen Auslandsaufenthalte	0,061	0,024	0,057	2,561	,011
Gegenwärtige wirtschaftliche Lage	0,075	0,014	0,113	5,145	,000
Qualifizierte Erwerbsarbeit neben Studium	-0,004	0,032	-0,003	-0,121	,904
Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung	0,369	0,023	0,358	16,192	,000

N = 1.766 (gewichtet); R² = 0,178; korr. R² = 0,174; F (9,1756) = 42,364; p = 0,000

Für die Bundesländer Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern lassen sich ähnliche Ergebnisse feststellen (vgl. Tabelle 3b). Auch hier gehen gute finanzielle Ressourcen, eine hohe Selbstwirksamkeit, das Studium an einer HAW sowie studienbezogene Auslandsaufenthalte mit einer besseren akademischen Passung einher. Ein qualifizierter Job neben dem Studium hat allerdings anders als in Bayern keinen signifikanten Effekt auf die akademische Passung. Einen negativen Effekt hat in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ebenso wie in Bayern ein männliches Geschlecht und darüber hinaus zusätzlich ein Migrationshintergrund. Männliche Studierende und Studierende mit Migrationshintergrund sind damit also Prädiktoren für eine niedrigere akademische Passung.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die *gegenwärtige Studiensituation* umso besser beurteilt wird, je höher die Selbstwirksamkeitserwartung und die finanziellen Ressourcen der Studierenden ausfallen. Im Bundesland Bayern zeigt sich zusätzlich ein positiver Effekt für Studierende aus akademischen Elternhäusern und für Studierende, die studienbezogene Auslandsaufenthalte absolviert haben. In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern beurteilen außerdem an HAW Studierende die Gesamtsituation im Studium besser als Studierende an Universitäten.

Die Ausübung einer qualifizierten Erwerbsarbeit neben dem Studium wirkt sich in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern allerdings negativ auf die Beurteilung der Studiensituation aus.

Auch die *Zufriedenheit mit den Leistungen im aktuellen Studium* wird von den Studierenden sowohl in Bayern als auch in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern umso besser beurteilt, je höher ihre Werte auf der Skala der Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung sind und je besser ihre wirtschaftliche Lage ist. Darüber hinaus hat in beiden Bundesländern die Anzahl

studienbezogener Auslandsaufenthalte einen positiven Effekt auf die Zufriedenheit mit den Studienleistungen. Männliche Studierende und Studierende mit Migrationshintergrund beurteilen diese allerdings insgesamt schlechter. Im Bundesland Bayern geht zusätzlich von der qualifizierte Erwerbsarbeit neben dem Studium ein positiver Effekt aus, ein negativer hingegen vom Studium eines MINT-Fachs.

Auch die *akademische Passung* fällt bei Studierenden, die über eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung und gute ökonomische Ressourcen verfügen, sowohl in Bayern als auch bei Studierenden in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern besser aus. Darüber hinaus zeigen die Anzahl studienbezogener Auslandsaufenthalte und das Studium an einer HAW in beiden Bundesländern positive Effekte für die akademische Passung von Studierenden. In Bayern wirkt sich auch die Ausübung einer qualifizierten Erwerbsarbeit positiv auf die akademische Passung aus. Männliche Studierende zeigen im Schnitt allerdings geringere Werte als ihre Kommilitoninnen hinsichtlich der akademischen Passung. In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern trifft dies auch auf Studierende mit Migrationshintergrund zu.

Es zeigt sich also, dass eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung und eine gute wirtschaftliche Lage sowohl im Bundesland Bayern als auch in den Bundesländern Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern durchgängig positive Effekte auf die Beurteilung der gegenwärtigen Studiensituation, die Einschätzung der Studienleistungen und der akademischen Passung haben. Auch die Anzahl der studienbezogenen Auslandsaufenthalte scheint ein wichtiger Faktor für alle drei untersuchten Indikatoren zu sein – obwohl sich in der Bundeslandgruppe Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern kein signifikanter positiver Effekt für die Beurteilung der gegenwärtigen Studiensituation zeigt.

Studierende an Berliner HAW schätzen die gegenwärtige Studiensituation als besser ein als Studierende an Universitäten und sind auch mit ihren Leistungen im Studium zufriedener. Für beide Standorte – Bayern sowie Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern – gilt, dass die Studierenden an HAW eine höhere akademische Passung aufweisen als Studierende an Universitäten. Dieses Ergebnis könnte darauf zurückgeführt werden, dass sich Studierende an HAW in Bayern und Berlin aufgrund der praxisorientierten und stärker berufsbezogenen Ausrichtung, der engeren Betreuung und klareren Studienziele stärker mit ihrem Studiengang identifizieren.

Eine qualifizierte Erwerbsarbeit neben dem Studium geht nur in Bayern mit einer stärkeren akademischen Passung und einer höheren Zufriedenheit mit den Studienleistungen einher. In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hingegen führt eine solche sogar zu einer schlechteren Beurteilung der Studiensituation. Die Rolle der qualifizierten Erwerbsarbeit neben dem Studium ist daher nicht eindeutig – vermutlich spielen hier unter anderem regionale Unterschiede des Arbeitsplatzangebots in den Großräumen München und Berlin eine Rolle. In Abhängigkeit von den jeweiligen Bedingungen und Inhalten hat ein qualifizierter

Job neben dem Studium einerseits das Potenzial als wertvolle Ergänzung zum Studium und als Bildungsinvestition wahrgenommen zu werden, andererseits können zeitliche Restriktionen, die durch diesen Job entstehen, zu Schwierigkeiten bei der gleichzeitigen Organisation von Studium und Erwerbsarbeit führen. Die Ergebnisse zeigen auch, dass Studierende mit Migrationshintergrund sowie männliche Studierende mit ihren Studienleistungen im Schnitt weniger zufrieden sind als Studierende ohne Migrationshintergrund oder weibliche Studierende. Dies gilt auch für die akademische Passung, wobei der Effekt für Studierende nur in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern signifikant ist. Für die Beurteilung der gegenwärtigen Studiensituation spielen Migrationshintergrund und Geschlecht hingegen keine Rolle.

5.

Fazit Ressourcen und Empfehlungen

Im vorliegenden Bericht werden auf Basis von Daten der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studierendenwerks soziale und ökonomische Merkmale der Studierenden in den Zuständigkeitsbereichen der Studierendenwerke München und Berlin in den Blick genommen. Die Untersuchung zielt darauf ab, einen empirisch fundierten Überblick über die Studierendenpopulationen zu erstellen, um Studierendengruppen zu identifizieren, die hinsichtlich des Transferhandelns unausgeschöpftes Potenzial bergen und sich besonders für Qualifizierungsformate zur Förderung von Transferkompetenzen eignen. So können passgenaue Weiterbildungen für Studierende und den wissenschaftlichen Nachwuchs entwickelt und angeboten werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Studierendenpopulationen an beiden Standorten beträchtliche Transferpotenziale aufweisen. Während einige Studierende über einschlägige Ressourcen verfügen und daher besonders gut für solche Weiterbildungsformate geeignet sind, benötigen andere gezielte Förderung, um ihr Transferpotenzial zu aktivieren.

Viele Studierende in den Metropolregionen München und Berlin verfügen über Ressourcen, die sie nicht nur zu geeigneten Teilnehmenden für die Qualifizierungsformate machen, sondern auch zu potenziellen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die ihr Wissen in verschiedene Kontexte weitertragen und andere Studierende für Transferaktivitäten sensibilisieren können. Dabei stechen vier Studierendengruppen heraus:

1. Studierende mit abgeschlossener Berufsausbildung

Die Ansprache von Ausbildungsabsolventinnen und -absolventen können über spezifische Informationsveranstaltungen erfolgen. Perspektivisch können Angebote entwickelt werden, die diese Gruppe dabei unterstützen, ihre in der beruflichen Qualifizierungsphase gewonnenen Kompetenzen sichtbar und für das Studium sowie Transferhandeln nutzbar zu machen. Hierzu können Werkzeuge wie das Kompetenzrad für Transfer eingesetzt werden (Johannsen, 2025).

2. Studierende, die neben dem Studium in qualifizierten Berufen arbeiten

Um diese Gruppe für Weiterqualifizierungsformate zu gewinnen, können Kanäle wie Karrierezentren, Jobbörsen der Universitäten, aber auch Netzwerke und Veranstaltungen, die auf Berufserfahrung und Praktika ausgerichtet sind, genutzt werden.

3. Studierende mit studienbezogenen Auslandsaufenthalten

Diese Studierenden können aktiv über Hochschulnetzwerke oder Aus-

tauschprogramme sowie durch Kooperationen mit international agierenden Unternehmen und Start-ups in den Metropolregionen angesprochen werden, um sie für Trainings zur Förderung von Transferkompetenzen zu gewinnen.

4. Studierende, mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung und solider finanzieller Ausstattung weisen eine höhere akademische Passung auf

Unter diesen Studierenden sind die potenziellen Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zu vermuten, die in einer sehr frühen Karrierephase für die Integration des Transfergedankens in ihre Forschung gewonnen werden können. Um sie anzusprechen, können bestehende Förderprogramme an Universitäten und HAW oder übergreifende Angebote einschlägiger Förderorganisationen genutzt werden. Zugleich zeigt dies, dass ein breiter Zugang zu einer realistisch auskömmlichen Studienfinanzierung über BAföG ein wesentlicher Hebel auch für die Offenheit für Innovation von Absolventinnen und Absolventen ist.

Aus diesen Ergebnissen lassen sich spezifische Förderbedarfe für Studierende ableiten, die nur über begrenzte Ressourcen verfügen, um ihr Transferpotenzial voll auszuschöpfen. Um diese Studierenden gezielt zu unterstützen, sollten die Transferkompetenztrainings durch zusätzliche Maßnahmen ergänzt werden:

- » ***Selbstwirksamkeit stärken:*** Die Förderung von Eigeninitiative und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten – etwa durch kompetenzorientierte Lehrformate, Peer-to-Peer-Lernansätze oder über Mentoring- und Coaching-Programme – kann Studierenden dabei helfen, ihre Transferpotenziale zu erkennen und bestmöglich zu nutzen.
- » ***Ökonomische Unterstützungsleistungen ermöglichen:*** Spezielle Förderprogramme oder Stipendien für finanziell benachteiligte Studierende und vor allem eine ausreichende Ausgestaltung des BAföG können dazu beitragen, wirtschaftliche Hürden abzubauen, damit Handlungsräume geschaffen werden, um Transferaktivitäten in die Anwendung zu bringen.
- » ***Internationale Erfahrungen fördern:*** Der Zugang zu studienbezogenen Auslandsaufenthalten sollte ausgebaut werden, um allen Studierenden die Möglichkeit zu geben, den Austausch von Ideen und Wissen über Grenzen hinweg zu intensivieren.
- » ***Schulungen zu Zeitmanagement und Selbstorganisation anbieten:*** Besonders Studierende mit qualifizierter Erwerbsarbeit stehen vor der Herausforderung, Studium und Beruf zu vereinbaren. Da diese Studierenden häufig aus nicht-akademischen Elternhäusern stammen, können sie nicht auf die Erfahrungen von Eltern oder Verwandten zurückgreifen. Eine mögliche Stellschraube zur Verbesserung der studentischen Transferkompetenzen besteht daher darin, Fähigkeiten im Zeitmanagement und der Organisation von Studium und Arbeit zu fördern.

- » **Förderung für männliche Studierende und Studierende mit Migrationshintergrund:** Die Ansprache und Förderung dieser Studierendengruppe ist eine Herausforderung, zu deren Lösung bislang zu wenig Forschung und Informationen vorliegen.
- » **Synergiepotenziale zwischen Metropolregionen nutzen:** Durch überregionale digitale Angebote für Studierende können Metropolregionen stärker miteinander vernetzt werden, um den Austausch von Wissen und Innovation zu fördern und die Transferlandschaft in Deutschland nachhaltig zu stärken.
- » **An Hochschulart angepasste Förderung:** Die Ergebnisse legen nahe, dass auch die Hochschulart eine wichtige Rolle bei der erfolgreichen Umsetzung von Weiterqualifizierungsangeboten spielt. Hier könnte eine differenzierte, hochschulartspezifische Förderung ansetzen.

Fördermaßnahmen an Universitäten könnten sein:

- » Praxisbezug stärken: Studierende an Universitäten profitieren von Angeboten, die den Theorie-Praxis-Transfer erleichtern, z. B. durch Praxisprojekte, Kooperationen mit Unternehmen, interdisziplinäre Workshops oder gemeinsame Lehrveranstaltungen mit Studierenden an HAW.
- » Mentoring und Beratung: Strukturelle Unterstützungsangebote wie Mentoring-Programme oder praxisorientierte Studienberatungen könnten helfen, die akademische Passung zu verbessern.

Fördermaßnahmen für HAW könnten folgende sein:

- » Akademische Weiterqualifizierung: Da HAW-Studierende oft stärker praxisbezogen ausgebildet sind, könnten zusätzliche Angebote zur wissenschaftlichen Arbeit und Forschungskompetenz die akademische Passung für forschungsorientierte Karrieren verbessern.
- » Internationale Mobilität: Trotz hoher Zufriedenheit könnten HAW-Studierende von gezielten Programmen zur Förderung von Auslandserfahrungen profitieren, um ihre Transferkompetenzen international weiterzuentwickeln.
- » **Netzwerkförderung:** Der Aufbau interdisziplinärer Netzwerke zwischen HAW- und Universitätsstudierenden könnte den Austausch von Ressourcen und Wissen begünstigen.

Diese Auswertung der Transferpotenziale innerhalb der Studierendenpopulationen in den Zuständigkeitsbereichen der Studierendenwerke Berlin und München zeigt, dass beträchtliche, bisher ungenutzte Potenziale für das Transferhandeln von Studierenden existieren. Unter Bezug auf den Referenzrahmen des „Kompetenzrades“ (Johannsen, 2025) empfehlen sich drei Gruppen Studierender beson-

ders für eine transferorientierte Förderung: Studierende mit abgeschlossener Berufsausbildung, Studierende, die neben dem Studium in qualifizierten Berufen arbeiten und Studierende mit studienbezogenen Auslandsaufenthalten.

Die Analyse zeigt aber auch, dass ausreichende finanzielle Ressourcen entscheidenden Einfluss nicht nur auf das allgemeine Wohlbefinden Studierender hat, sondern auch auf die Einschätzung der akademischen Passung, der Zufriedenheit mit Studienergebnissen und der Selbstwirksamkeitserfahrung Studierender. Dies legt nahe, dass das Fehlen eines breiten Zugangs zu auskömmlicher Studienfinanzierung gerade auch in Ballungsräumen, sich negativ auf die Transferkompetenzen von Absolventinnen und Absolventen auswirkt. Um diese Annahme zu überprüfen, sind weitere Studien erforderlich, die gezielt Daten erheben, die bislang in keiner der etablierten Befragungen erhoben werden. Dies ist von besonderer Relevanz für die Entwicklung einer trag- und innovationsfähigen Transferkultur vor dem Hintergrund eines fortschreitenden Fachkräftemangels bei gleichzeitigem Mismatch zwischen Qualifikationen von Bewerberinnen und Bewerbern und Erwartungen von Unternehmen (Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2025) und sich rapide verändernden Kernkompetenzen mit klarer Tendenz zu Kompetenzen mit großer Übereinstimmung zu den im Kompetenzrad identifizierten Fähigkeiten (World Economic Forum, 2025).

Dies betrifft sowohl Studierende, die eine akademische, als auch Studierende, die eine berufliche Karriere anstreben. Vorliegende Auswertung identifiziert Handlungsfelder, in denen Unterstützungsangebote deutlich Wirkung erzielen könnten und für die bereits Ankerstrukturen an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften vorhanden sind. Sie zu nutzen und auszubauen sollte Bestandteil strategischer Weichenstellungen von Hochschulen und Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und auch Unternehmen werden, wenn das bislang latente Transferpotenzial Studierender erschlossen und eine integrative Transferkultur entwickelt werden soll.

6.

Literatur

Apolinarski, B., Becker, K., Bornkessel, P., Brandt, T., Heißenberg, S., Middendorff, E., Naumann, H. & Poskowsky, J. (2019). 21. Sozialerhebung (2016) (Version 2.0.0) [Dataset]. Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW). <https://doi.org/10.21249/DZHW:SSY21:2.0.0>

Becker, K., Baillet, F. & Weber, A. (2019). 21. Sozialerhebung. Daten- und Methodenbericht zu der Erhebung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studierenden 2016. FDZ-DZHW. [https://metadata.fdz.dzhw.eu/public/files/studies/stu-ssy21\\$/attachments/ssy21_MethodReport_de.pdf](https://metadata.fdz.dzhw.eu/public/files/studies/stu-ssy21$/attachments/ssy21_MethodReport_de.pdf)

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS). (2006). Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland: Verabschiedet von der Ministerkonferenz für Raumordnung am 30.06.2006.

Canino, H., Muschner, A., Terfurth, L., Winter, N., & Schraudner, M. (2024). Transfer1000. Wissens- und Technologietransfer in Deutschland Eine quantitative Befragung von 1.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Center for Responsible Research and Innovation des Fraunhofer IAO und Technische Universität Berlin., <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24406/publica-3408>

Carayannis, E. G. & Campbell, D. F. (2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': Toward a 21st Century Fractal Innovation Ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3/4), 201–234. <https://doi.org/10.1504/IJTM.2009.023374>

Carayannis, E. G. & Campbell, D. F. (2012). Mode 3 Knowledge Production in Quadruple Helix Innovation Systems: 21st-Century Democracy, Innovation, and Entrepreneurship for Development. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2062-0>

Correll, S.J. (2001). Gender and the career choice process: The role of biased self-assessments. *American Journal of Sociology*, 106(6), 1691–1730. <https://doi.org/10.1086/321299>

Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix---University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development. *EASST Review*, 14(1), 14–19.

Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI). (2021). Gutachten zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands 2021. https://www.e-fi.de/fileadmin/Assets/Gutachten/2021/EFI_Gutachten_2021.pdf

Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P. & Trow, M. (1994). *The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies*. SAGE.

Giones, F.; Kleine, K.; Tegtmeier, S. (2021): Students as scientists' co-pilots at the onset of technology transfer: a two-way learning process. *The Journal of Technology Transfer*, 47(5), 1373–1394. <https://doi.org/10.1007/s10961-021-09880-3>

Johannsen, T. (2022). Einleitung. In T. Johannsen & M. Schraudner (Hrsg.), *Ready for Transfer. Die Entwicklung eines Anwendungskonzepts für ein »bionisches Sturzradar« im Basismodul »Engineering for Impact«* (S. 6–9). Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation und Technische Universität Berlin.

Johannsen, T. (2025): Die Zukunft akademischer Berufe. *Innovation durch Transferkompetenz in der Hochschulbildung*. Transcript. <https://doi.org/10.14361/9783839408759>

Mazzucato, M. (2018). Mission-Oriented Innovation Policies: Challenges and Opportunities. *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 803–815. <https://doi.org/10.1093/icc/dty034>

Middendorff, E., Apolinarski, B., Becker, K., Bornkessel, P., Brandt, T., Heißenberg, S. & Poskowsky, J. (2017). Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 2016. 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks – durchgeführt vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). https://www.dzhw.eu/pdf/sozialerhebung/21/Soz21_hauptbericht_barrierefrei.pdf

Muschner, A., Schütz, F., Ruhrmann, H., Karahan, M., Kiprijanov, K. & Johannsen, T. (2021). *Missionsorientierung im Transfer: Strategische Verankerung und praktische Umsetzung auf Grundlage des Research to Mission Frameworks*. Center for Responsible Research and Innovation des Fraunhofer IAO und Technische Universität Berlin.

Roessler, I. (2015). Third Mission: Die ergänzende Mission neben Lehre und Forschung. *Wissenschaftsmanagement*, 21(2), 46–47. https://www.wissenschaftsmanagement.de/dateien/dateien/weiterbildung/downloaddateien/wim_2015_02_isabell_roessler_third_mission.pdf

Schirmer, H. (2018a). Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Berlin 2016. Regionalauswertung der 21. Sozialerhebung durchgeführt vom DZHW für das studierendenWERK BERLIN. StudierendWERK BERLIN. https://www.stw.berlin/assets/sw-berlin/files/Unternehmenskommunikaton/Sozialerhebung_2018.pdf

Schirmer, H. (2018b). *Studieren in München. Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in München, Freising, Rosenheim 2016. Regionalauswertung der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgeführt durch das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) für das Studentenwerk München*. Studentenwerk München.

Schütz, F. (2020). Das Geschäftsmodell kollaborativer Innovation. Dissertation, Technische Universität Berlin. <https://doi.org/10.14279/DEPOSITONCE-10390>

Schütz, F., Schroth, F., Muschner, A. & Schraudner, M. (2018). Defining Functional Roles for Research Institutions in Helix Innovation Networks. *Journal of Technology Management & Innovation*, 13(4), 47–53. <https://doi.org/10.4067/S0718-27242018000400047>

Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025). Berichte: Arbeitsmarkt kompakt – Arbeits- und Fachkräftemangel trotz Arbeitslosigkeit, Nürnberg, November 2025. https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Fachkraeftebedarf/Generische-Publikationen/Arbeits-und-Fachkraeftemangel-trotz-Arbeitslosigkeit.pdf?__blob=publicationFile

Transferbarometer: Handreichung zur Erfassung. (2022). Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. <https://www.stifterverband.org/transferbarometer>

Van de Ven, A. (1993). The development of an infrastructure for entrepreneurship.

World Economic Forum (2025). Future of Jobs 2025. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf.

